

**ESTUDIO TÉRMICO Y ELÉCTRICO DEL REPORTADO CONDUCTOR
SUPERIÓNIC $K_3H(SeO_4)_2$ A ALTAS TEMPERATURAS**

OSCAR SAID HERNÁNDEZ DAGUER

**UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
PROGRAMA DE FÍSICA
BARRANQUILLA**

2009

**ESTUDIO TÉRMICO Y ELÉCTRICO DEL REPORTADO CONDUCTOR
SUPERIÓNIC $K_3H(SeO_4)_2$ A ALTAS TEMPERATURAS**

OSCAR SAID HERNÁNDEZ DAGUER

**UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
PROGRAMA DE FÍSICA
BARRANQUILLA**

2009

Nota de aprobación

El trabajo de grado titulado: “Estudio Térmico y Eléctrico del Reportado Conductor Superiónico $K_3H(SeO_4)_2$ a Altas Temperaturas”, presentado por el estudiante Oscar Said Hernández Daguer como requisito parcial para optar al título de Físico, fue evaluado y calificado por los evaluadores como:

Director

Codirector

Asistente de Decanatura

Solo los que pensamos tenemos derecho a equivocarnos.

O. S. Hernández D

Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar.

Hypatia de Alejandría

Dedico este trabajo

A mis contradictores porque ellos hicieron de mi lo que soy hoy.

AGRADECIMIENTOS

- † A la vicerrectoría de investigación y proyección social, en cabeza de la profesora Rafaela Vos Obeso, *por su apoyo personal y por la financiación de esta investigación.*
- † Al Magister **Henrri Nuñez**, *por su colaboración en la realización de este trabajo.*
- † Al **Grupo de Física de Materiales**, *por permitirme realizar este trabajo.*
- † Al Ing. Químico Norberto Diazgranados *por su colaboración en la síntesis de las muestras de $K_3H(SeO_4)_2$.*
- † A Ermides Chaves Baldovino, Marlos Diaz Florez, Jhovanni Bornacelli Camargo, *por su incondicional amistad y lealtad a lo largo de toda mi carrera.*
- † A mis padres Oscar Ramón Hernández Rodríguez y Sofía Daguer Gonzales.
- † A mis restantes amigos por su respaldo absoluto a lo largo de este difícil camino.
- † Y a todas las personas que de una manera u otra hicieron todo esto posible.

ÍNDICE DE CONTENIDO

	Página.
RESUMEN	1
1. INTRODUCCIÓN	2
2. MARCO TEÓRICO	5
2.1 Fundamentos Conceptuales.....	5
2.1.1 Transiciones de Fase.....	5
2.1.1.1 Clasificación de las transiciones de Fase.....	6
2.1.1.2 Transiciones de Fase Estructurales (Solido-Solido).....	8
2.1.1.3 Transiciones de Fase Orden-Desorden.....	10
2.1.2 Reacciones Químicas.....	14
2.1.2.1 Combinación.....	14
2.1.2.2 Descomposición.....	15
2.1.2.3 Doble Descomposición o Intercambio.....	15
2.1.2.4 Desplazamiento.....	16
2.1.2.5 Reacciones <i>sin</i> Transferencia de Electrones.....	16
2.1.2.6 Reacciones <i>con</i> Transferencia de Electrones.....	17
2.1.3 Descomposición Térmica de Sólidos Iónicos.....	18
2.1.4 Defectos en los Sólidos.....	20
2.1.5 Conductividad iónica en los sólidos.....	21
2.1.6 Conductores Iónicos Rápidos.....	30
2.1.7 Mecanismos de Conducción Iónica.....	30

2.2	Propiedades físicas de la familia $M_3X(AO_4)_2$	32
2.3	Estructura del $K_3H(SeO_4)_2$	34
2.4	Propiedades térmicas y eléctricas del $K_3H(SeO_4)_2$	37
2.5	Mecanismos de conducción iónica en el $K_3H(SeO_4)_2$	42
2.6	Cristales con enlace hidrógeno: CHS, β - $Cs_3H(SO_4)_2[H_x(P,S)O_4]$ y TKHSe.....	47
3.	TÉCNICAS EXPERIMENTALES.....	54
3.1	Síntesis de la Muestra $K_3H(SeO_4)_2$ (TKHSe)	54
3.2	Técnicas de Caracterización.....	55
3.2.1	Difracción de rayos X (XRD).....	56
3.2.1.1	Generación de rayos X.....	56
3.2.1.2	Difracción de rayos X.....	58
3.2.1.3	Difracción en Polvo.....	61
3.2.1.3.1	Patrones Difracción en Polvo.....	61
3.2.2	Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC).....	65
3.2.3	Calorimetría Diferencial de Barrido Modulada (MDSC).....	67
3.2.4	Análisis Termogravimétrico (TGA).....	70
3.2.5	Espectroscopía de Impedancias (IS).....	73
3.2.6	Análisis Térmico Diferencial Simultáneo (SDT).....	76
3.2.7	Espectrometría de Masas acoplada con Análisis Termogravimétrico (TG-MS).....	77

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	80
4.1 Medida de Difracción de rayos X en polvo (XRPD).....	80
4.2 Medidas de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC).....	84
4.3 Espectroscopía de Impedancias (IS).....	93
4.4 Análisis Termogravimétrico (TGA).....	104
4.5 Análisis Simultáneo DSC - TGA (SDT).....	109
4.6 Calorimetría Diferencial de Barrido Modulada (MDCS).....	110
4.7 Análisis Termogravimétrico Acoplado a la Espectrometría de Masas (TG-MS).....	112
5. CONCLUSIONES	116
6. SUGERENCIAS	117
Anexo A	118

LISTA DE FIGURAS

	Página
Figura 1: a) Esquema del comportamiento de la energía libre de Gibbs (G), la entropía (S) y el calor específico (C_p) en función de la temperatura para una transición de fase de primer orden. b) energía libre de Gibbs (G), entropía (S) y calor específico (C_p) en función de la temperatura para una transición de fase de segundo orden.	7
Figura 2: Diagrama de fase del ^{12}C	9
Figura 3: Estructuras del β -bronce; arriba, ordenado; abajo, estadísticamente distribuido.	11
Figura 4: Calor específico del β -bronce.	11
Figura 5: Dependencia de la temperatura del parámetro de orden, para a) β -bronce b) aleación del tipo AB_3 .	12
Figura 6: Celda unitaria ortorrómbica de NaNO_2 en la fase ferroeléctrica.	13
Figura 7: Posibles orientaciones del tetraedro de NH_4^+ en NH_4Cl .	13
Figura 8: Esquema explicativo de la reacción entre el nitrato de plata y el cloruro de sodio	16
Figura 9: Diagrama explicativo de de la formación del Na_2O	17
Figura 10: Formación y crecimiento de los núcleos del producto en la descomposición de los sólidos: (a) sitios de nucleación, (b) primer núcleo formado, (c), el crecimiento y la formación de más núcleos, (d) la superposición de los núcleos. (e) ingestión de un sitio de nucleación, (f) crecimiento continuado.	19

Figura 11: Defectos puntuales en un cristal (a) Schottky y (b) Frenkel.	21
Figura 12: Representación esquemática del movimiento iónico por (a) un mecanismo de vacantes y (b) un mecanismo intersticial.	22
Figura 13: Estructura del tipo cloruro de sodio que muestra (a) el octaedro de coordinación del catión central, (b) los octaedros de coordinación del catión central y el vacante.	24
Figura 14: Representación esquemática del cambio de energía durante el movimiento de un ion a lo largo de la trayectoria con la energía más baja.	25
Figura 15: Conductividades de algunos electrolitos sólidos en un intervalo de temperaturas.	27
Figura 16: Conductividad iónica del NaCl representada gráficamente en función del recíproco de la temperatura.	28
Figura 17: Una proyección sobre el plano (010) de la estructura de $M_3H(XO_4)_2$ con simetría monoclinica y grupo espacial $A2/a$, a temperatura ambiente. Los átomos de H están ubicados sobre dos posiciones de simetrías equivalentes.	33
Figura 18: Dependencia de la conductividad eléctrica con la temperatura.	34
Figura 19: Estructura cristalina del $K_3H(SeO_4)_2$ a 413 K en la fase I .	35
Figura. 20: Estructura del $K_3H(SeO_4)_2$ Sobre el plano $a c$. Las líneas punteadas indican cortas distancias $K \cdots O$ (Las líneas dobles denotan que las distancias $K \cdots O$ distancias están superpuestas).	36
Figura 21: Señal de análisis térmico diferencial Vs. temperatura sobre curvas de calentamiento y enfriamiento.	37

- Figura 22:** Medidas del $\log_{10} \sigma T$ vs.. $1/T$ para $K_3H(SeO_4)_2$ mostrando la histéresis de la temperatura de transición. **38**
- Figura 23:** Gráfico de la conductividad multiplicado por la temperatura vs. el recíproco de la temperatura para la dirección c^* en $K_3H(SeO_4)_2$ a 100 KHz. **39**
- Figura 24:** Curva de DSC para el $K_3H(SeO_4)_2$ en calentamiento. El peso de la muestra es 10 mg, y la rata de calentamiento es $5\text{ }^\circ\text{C min}^{-1}$. La temperatura de pico es 110.5°C . **40**
- Figura 25:** Gráfico de la conductividad DC $\sigma(0)T$ versus $1000/T$ para $K_3H(SeO_4)_2$. **40**
- Figura 26:** (a) Proyección de la estructura cristalina de la $M_3H(SeO_4)_2$ [$M = \text{Rb}, \text{Cs}, \text{X} = \text{S}, \text{Se}$] en la fase a temperatura ambiente sobre el plano ab . Los átomos M no son mostrados por simplicidad. (b) Representación esquemática de la desordenada de cada tetraedro en un cristal, y los sucesivos rompimientos y formaciones de enlaces-hidrógeno en la fase de alta temperatura. **42**
- Figura 27:** (a) Vista esquemática para el rompimiento de un enlace-hidrógeno por desplazamiento rotacional de dos tetraedros. (b) Vista esquemática para la formación de dos clases de estado de defectos, $H_2XO_4^{(+e)}$ y $XO_4^{(-e)}$, y el movimiento coherente de estos estados de defectos debido a sucesivo tunelamiento protónico. **44**
- Figura 28:** (a) Sección Transversal de un tubo de rayos X; (b) espectro de emisión de rayos X **56**
- Figura 29:** Reflexión de Bragg de un conjunto de planos cristalinos con un espaciamiento d_{hkl} . **59**
- Figura 30:** (a) Conos producidos por un experimento de difracción en polvo; (b) arreglo experimental para una fotografía Debye-Scherrer **62**

Figura 31: (a) Diagrama de un difractómetro de polvo; (b) un patrón de difracción en polvo para polvo de Ni comparado con (c) la fotografía Debye-Scherrer de polvo de Ni.	63
Figura 32: Anomalías térmicas típicas observadas en un termograma DSC.	65
Figura 33: Sección transversal de una celda del calorímetro diferencial de barrido (DSC).	66
Figura 34: Rampa de calentamiento modulada (línea sólida senosoidal), donde se muestra el calentamiento lineal (línea sólida recta) y el calentamiento sinusoidal instantáneo (línea punteada).	68
Figura 35: Termograma característico del oxalato de calcio monohidratado, se muestran tres pérdidas (línea sólida negra) correspondientes a: agua (H_2O), monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO_2), con su respectiva derivada (línea punteada)	71
Figura 36: Esquema con algunas partes básicas de un analizador termogravimétrico de balanza vertical.	72
Figura 37: (a) Representación en el plano complejo de la impedancia, con la relación entre la parte real e imaginaria, el módulo y el argumento de Z . (b) Componente real del voltaje eléctrico alterno $V(t)$, con amplitud V_0 y frecuencia ω (línea sólida), y la componente real de la corriente de respuesta inducida, con amplitud I_0 y una frecuencia ω , pero desplazada a un ángulo θ .	74
Figura 38: Diagrama de Nyquist para un Resistor y un Capacitor en paralelo. El diámetro del semicírculo es la resistencia R .	76
Figura 39: Esquema con algunas partes básicas de un SDT 2960, (a) imagen externa, (b) imagen interna con alguno de sus componentes básicos.	77
Figura 40: Esquema de la línea de transferencia con mango para el acople TG-MS.	78

- Figura 41:** Comparación del patrón de XRPD obtenido de una muestra fresca de TKHSe a temperatura ambiente con el calculado de los datos reportados por M. Ichikawa *et al.* **80**
- Figura 42:** Patrones de XRPD en un ciclo de calentamiento - enfriamiento para una muestra fresca de TKHSe a 25, 70, 105, 125, y 145 °C calentando y 102, y 25 °C enfriando, respectivamente. Los índices de Miller son asignados a los picos de reflexión para el patrón obtenidos a 25°C a temperatura ambiente o fase II son asignados de acuerdo a lo reportado por M. Ichikawa *et al.* Es probable que los picos marcados con asterisco sean debido a trazas de impurezas o agua superficial. **81**
- Figura 43:** Comparación del patrón de PXRD obtenido a temperatura ambiente de una muestra de TKHSe después de un ciclo de calentamiento, con el calculado de datos reportados por M. Ichikawa *et al* [1]. **83**
- Figura 44:** Curva DSC (Flujo de calor en función de temperatura) para una muestra fresca de TKHSe. La tasa de calentamiento usada 5 °C min⁻¹ **84**
- Figura 45:** Curva DSC (Flujo de calor en función de temperatura) para doce (12) ciclos de calentamiento - enfriamiento a una muestra fresca de TKHSe. Los datos se obtuvieron a 1 °C min⁻¹ en una atmósfera de Nitrógeno (99.999% puro). (b) Primer calentamiento del ciclo, (c) Superposición del primer y segundo calentamiento. **86**
- Figura 46:** Curva DSC para tres calentamientos sucesivos a una muestra fresca de TKHSe. Los datos se obtuvieron a una tasa de calentamiento de 1 °C min⁻¹. **88**
- Figura 47:** Curvas DSC para cinco muestras frescas de TKHSe a diferentes tasas de calentamiento 25, 50, 75 y 100 °C min⁻¹. **90**
- Figura 48:** Espectros de Impedancia tomados para el segundo calentamiento de siete ciclos de calentamiento - enfriamiento realizados en un rango de temperatura y frecuencia de 60 a 150 °C y de 1 Hz a 1 MHz respectivamente, esto para una muestra policristalina (pastilla) de K₃H(SeO₄)₂. **93**

- Figura 49:** Espectros de Impedancia tomados para el segundo calentamiento entre 110 y 119 °C **95**
- Figura 50:** Dependencia de la conductividad como función de la temperatura ($\log \sigma T$ Vs. $1000/T$) de una muestra en polvo (pastilla) de $K_3H(SeO_4)_2$, para tres ciclos térmicos de siete realizados. Cada ciclo térmico (calentamiento - enfriamiento) se obtuvo en un periodo de 48 horas; (a) Superposición de los ciclos, (b) y (c) Ampliación de los ciclos desde 116 hasta 150 °C y de 104 a 116 °C respectivamente **96**
- Figura 51:** Dependencia de la conductividad como función de la temperatura ($\log \sigma T$ Vs. $1000/T$) para una muestra en polvo de $K_3H(SeO_4)_2$, (a) Primer ciclo, (b) Segundo ciclo, (c) Tercer ciclo. **98**
- Figura 52:** Espectros de Impedancia tomados en el cuarto calentamiento de los siete ciclos de calentamiento - enfriamiento realizados en un rango de temperatura y frecuencia de 60 a 150 °C y de 1 Hz a 1 MHz respectivamente, esto para una muestra en polvo (pastilla) de $K_3H(SeO_4)_2$. **101**
- Figura 53:** Espectros de Impedancia obtenidos en el cuarto calentamiento entre 110 y 119°C **103**
- Figura 54:** Dependencia de la masa como función de la temperatura para una muestra en polvo (pastilla) de $K_3H(SeO_4)_2$, para seis ciclos térmicos (calentamiento - enfriamiento) en rango de temperaturas entre 60 y 150 °C. La medida se realizó a una tasa de calentamiento de $0.1\text{ }^\circ\text{Cmin}^{-1}$. **104**
- Figura 55:** Superposición de las graficas 49 y 53 para los tres primeros ciclos térmicos (calentamiento - enfriamiento) en el rango de temperaturas entre 60 y 150 °C **106**
- Figura 56:** Dependencia de la masa como función de la temperatura en cuatro ciclos y medio (calentamiento - enfriamiento) para una muestra virgen de $K_3H(SeO_4)_2$, en rango de temperaturas entre 60 y 150 °C. La pérdida en 112.50 °C corresponde a una isoterma hecha por 24 h La medida se realizó a una razón de calentamiento de $1\text{ }^\circ\text{Cmin}^{-1}$. (b) Ampliación del primer ciclo de calentamiento. **107**

- Figura 57:** Curva DSC-TGA simultáneas y su respectiva curva de DTG para una muestra fresca de TKHSe. La tasa de calentamiento fue de $1\text{ }^{\circ}\text{C min}^{-1}$. **109**
- Figura 58:** Flujo de calor total con sus respectivas componentes, flujo independiente del tiempo (no-cinético) y flujo dependiente del tiempo (cinético) de dos y medio ciclos de calentamiento – enfriamiento, para una muestra fresca de TKHSe, en el rango de temperatura de 60-150 $^{\circ}\text{C}$. La medida se hizo a $0.1\text{ }^{\circ}\text{C/min}$. Las energías y temperaturas mostradas son de las endotermas en la figura, estos valores se determinaron entre 103 y 118 $^{\circ}\text{C}$. La parte encerrada en un marco corresponde a una isoterma de 30 min. **110**
- Figura 59:** Análisis termogravimétrico acoplado a la espectrometría masas (TG-MS) para una muestra fresca de TKHSe. La tasa de calentamiento usada fue $0.3\text{ }^{\circ}\text{C min}^{-1}$. Se grafica corriente iónica, masa y derivada de la masa en función de la temperatura. **112**

LISTA DE TABLAS

	Pagina
Tabla 1: Valores típicos de la conductividad eléctrica.	23
Tabla 2: Técnicas y Equipos usados en la investigación.	55
Tabla 3: Valores de la resistencia para temperaturas justo después de súbito salto en la conductividad de los tres ciclos de calentamiento - enfriamiento mostrados en la Figura 50.	100

RESUMEN

Se estudió el comportamiento (térmico, eléctrico y estructural) a temperaturas superiores a la ambiente del compuesto $K_3H(SeO_4)_2$ abreviado como (TKHSe), haciendo uso de las técnicas Difracción de Rayos X en polvo (PXRD), Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC), Espectroscopía de Impedancias (IS), Calorimetría Diferencial de Barrido Modulada (MDSC); Calorimetría Diferencial de Barrido y Análisis Termogravimétrico Simultáneos (SDT); y las técnicas acopladas Espectrometría de Masas y Análisis Termogravimétrico (TG-MS); De acuerdo con lo reportado, alrededor de 388 K (114.85 °C) el TKHSe se presenta una transición a una fase de alta conducción iónica (superiónica), como consecuencia de una transición de fase estructural, con valores en la conductividad DC por encima de la temperatura de transición mayores que $10^{-3} \Omega^{-1}cm^{-1}$. En busca de obtener nuevas fuentes de información acerca del mencionado proceso, se realizaron medidas alternativas adicionales antes no reportadas por la literatura. Los resultados obtenidos muestran, que a partir de 388 K, se inicia un proceso anómalo que está acompañado de una lenta deshidratación térmica, alrededor de la reportada transición a una fase superiónica. Por tanto, se propone que el $K_3H(SeO_4)_2$ sufre una transición de fase y simultáneamente un proceso de descomposición. Se presume que el decrecimiento observado de la magnitud de la conductividad, en los sucesivos ciclos térmicos, es por efecto de la descomposición, que inicia en la superficie de los granos de TKHSe, sin embargo el salto en la conductividad solo se asume como consecuencia de una transición predominantemente de Orden – Desorden (al cambio de fase) en el interior de los granos de la muestra, aun sin descomponer.

1. INTRODUCCIÓN

La crisis energética mundial que comenzó a principios de 1970 y el evidente calentamiento global, han despertado el interés de científicos en estudiar materiales con alta conducción iónica o también llamados conductores superiónicos [1] (sólidos que presentan conductividades típicas de los electrolitos líquidos), debido a que este tipo de materiales son de potencial aplicación para el desarrollo de celdas de combustible [2], las cuales son máquinas que generan, eficientemente, energía limpia [3]. Las sales ácidas $K_3H(SeO_4)_2$ (TKHSe), $\beta\text{-Cs}_3H(SO_4)_2[H_x(P,S)O_4]$ y $CsHSO_4$ (CHS), son materiales propuestos en la literatura como conductores superiónicos. De acuerdo a lo reportado, estos materiales exhiben valores de conductividad en el orden de $10^{-2} \Omega^{-1}\text{cm}^{-1}$ cuando se calientan por encima de 121, 125 y 141 °C, respectivamente. Modelos teóricos propuestos para describir el mecanismo de conducción iónica para el $K_3H(SeO_4)_2$ y demás miembros de la familia ($M_3H(XO_4)_2$ con $M = Rb, NH_4, K, Cs$ y $X = S, Se$), son incapaces de justificar los valores de conductividad reportados en la fase de bajas temperaturas, es decir, por debajo de la fase I.

En el 2006 y 2007, se reportó la inexistencia de una fase de alta conducción iónica en las sales ácidas CHS [4] y $\beta\text{-Cs}_3H(SO_4)_2[H_x(P,S)O_4]$ [5] respectivamente; estos reportes plantean la hipótesis que la alta conductividad protónica medida por encima de 141 y 125 °C para estas sales ácidas es consecuencia exclusiva de un proceso de descomposición superficial. Debido a las inconsistencias que presenta la teoría para explicar algunos aspectos de la conducción protónica medida en el TKHSe, y la ambigüedad de los reportes que buscan explicar el proceso que da origen a la fase superiónica de los compuestos de la

familia $M_3H(XO_4)_2$ (donde $M = Na, K, Rb, Cs$; $X = S, Se$). Este trabajo se propone estudiar el comportamiento térmico y eléctrico de esta sal ácida utilizando las técnicas de: análisis termogravimétrico (TGA), calorimetría diferencial de barrido (DSC), análisis simultáneo DSC-TGA (SDT), calorimetría diferencial de barrido modulada (MDSC), termogravimetría acoplada a espectrometría de masas (TGA-MS), espectroscopía de impedancias (IS) y Difracción de rayos X en polvo (PXRD). A partir de los resultados que se obtengan, se espera verificar si efectivamente a $115\text{ }^\circ\text{C}$ el TKHSe sufre una transformación física a una fase de conducción superiónica, o si en cambio, presenta el mismo comportamiento de descomposición superficial recientemente propuesto para los compuestos CHS y β - $Cs_3H(SO_4)_2[H_x(P,S)O_4]$.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Hoshino, S. 1991. Structure and dynamics of solid state ionics. *Solid State Ionics*. **48**: 179-201.
- [2] Haile M, Boysen D A, Chisholm C R and Merle R B, 2001. Solid acids as fuel cell electrolytes, *Nature* **410** 910-913
- [3] Service R.F., *Science* **303** (2004) 29.
- [4] Ortiz, E., R.A. Vargas and B.-E. Mellander. 2006. Phase behaviour of the solid proton conductor CsHSO₄. *Journal of Physics: Condensed Matter* **18**: 9561-9573.
- [5]. Ortiz E., Vargas R. A., Trochez J.C, Bornacelli J.and. Nuñez H. (2007) On the novel superprotonic conductor material β -Cs₃(HSO₄)₂[H_{2-x}(P_{1-x}, S_x)O₄] (X~0.5): Does it behave as a solid phase? *phys. stat. sol.(c) No 11*, 4070-4074..

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Fundamentos Conceptuales

Debido a la ambigüedad de las hipótesis reportadas que intentan explicar los fenómenos o procesos (*Físicos ó Químicos*) que dan origen a la alta conducción iónica en la familia de sales ácidas $M_3H(XO_4)_2$ (donde $M = Na, K, Rb, Cs$; $X = S, Se$) [1-7], y en familias con propiedades muy semejantes; tal como, $MXAO_4$ (donde $M = Cs, Rb$; $X = H, D$; $A = S, Se$) [8-12]. Se tocarán en la presente sección, los conceptos físicos y químicos básicos más relevantes para abordar los posibles fenómenos que ocurren en la sustancia de estudio de este trabajo y en general para el problema a tratar.

2.1.1 Transiciones de Fase

Hay muchos tipos diferentes de transiciones de fase, incluyendo los ejemplos más comunes de fusión y vaporización y los ejemplos de transiciones menos comunes como sólido-sólido, conductor –superconductor, y fluido – superfluido [13,14].

Una transición de fase es una transformación de materia inducida por un cambio en una función termodinámica, tal como la temperatura T , presión P , volumen V , o entropía S , de una fase a otra fase que es distinguible de la primera. Las transiciones de fase son identificadas por un cambio discontinuo en una variable termodinámica extensiva de una sustancia, tal como su volumen V , entropía S , magnetización M , polarización P , o sus derivadas, mientras se varía una variable intensiva, tal como la presión P , temperatura T , campo magnético B , o campo eléctrico E [15-17]. Una fase es un estado material

homogéneo delimitado por una superficie, de manera que se puede separar mecánicamente de cualquier otra porción [15,17].

2.1.1.1 Clasificación de las transiciones de Fase

Las transiciones de fase se dividen en dos grandes categorías:

Transiciones de fase de primer: Son aquellos que implican un calor latente Q . Durante esta transición, el sistema absorbe o libera una cantidad fija de energía. Durante este proceso, la temperatura del sistema se mantendrá constante, aunque se añada calor. Porque la energía no puede ser transferida instantáneamente entre el sistema y su entorno. Por tanto habrá un cambio discontinuo en la entropía durante la transición de fase mientras se varía la temperatura (razón por la cual la capacidad calorífica será matemáticamente infinita en la temperatura de transición T_c), y también habrá un cambio en el calor latente Q o entalpía ΔH asociado con la transición [15-17].

$$\Delta Q = T_c(S_f - S_i) \quad (1)$$

$$C_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p \quad (2)$$

Donde T_c representa la temperatura a la cual ocurre la transición.

Transiciones de primer orden son asociadas con "regímenes fase-mixta" en los cuales algunas partes del sistema han completado la transición y otras no. Este fenómeno es familiar a cualquiera que haya hervido una olla de agua: el agua no se convierte al instante en gas, sino que forma una mezcla turbulenta de agua y burbujas de vapor de agua. Sistemas mixtos de fase son difíciles de estudiar, porque sus dinámicas son violentas y

difíciles de controlar. Sin embargo, muchas transiciones de fase importantes caen en esta categoría, incluyendo las transiciones sólido / líquido / gas.

Transiciones de Fases de Segundo Orden: Estas transiciones también son llamadas transiciones de fase continuas. Este tipo de transiciones *no* tiene asociado *calor latente*, son continuas la entropía y la capacidad calorífica, y discontinua la derivada de la capacidad calorífica.

$$\frac{\partial C_p}{\partial T} \quad (3)$$

Figura 1. a) Esquema del comportamiento de la energía libre de Gibbs (G), la entropía (S) y el calor específico (C_p) en función de la temperatura para una transición de fase de primer orden. b) energía libre de Gibbs (G), entropía (S) y calor específico (C_p) en función de la temperatura para una transición de fase de segundo orden [18].

Un hecho a tener en cuenta es que, además, en una transición de primer orden la pendiente

de la energía libre Gibbs cambia discontinuamente, contrario a lo que sucede en una

transición de segundo orden, donde el cambio de esta pendiente es continua al igual que el cambio en el parámetro de orden (Ver Figura 1) y la simetría del sistema siempre se rompe [18-20].

2.1.1.2 Transiciones de Fase Estructurales (Sólido-Sólido)

Debido a la importancia que se supone tienen este tipo de transiciones para la sustancia de estudio, se enfatizará un poco en estas.

Reordenamiento de la estructura cristalina; La fase sólida de muchos materiales puede asumir diferentes estructuras cristalinas, dependiendo de la presión y la temperatura [18]. Por ejemplo, el hielo a una presión por encima de 8×10^8 Pa, se le conocen seis diferentes modificaciones (hielo I ... hielo VI), donde el hielo común está solo en una de estas estructuras a $p \approx 10^5$ Pa. Algunos de los no metales inclusive pueden transformarse en una fase metálica a presiones extremadamente altas [18]. Si no hay un apropiado catalizador presente, la transición de fase sólido - sólido podría ocurrir muy lentamente. Ejemplo, el diamante no es estable a presión atmosférica (ver Figura 2). El estaño se transforma por debajo de 13.2 °C de una fase metálica con simetría tetragonal (β -Sn) a una fase semiconductor con estructura de diamante (α -Sn), pero esto también sucede muy lentamente [18].

Figura 2. Diagrama de fase del ^{12}C [18].

La razón por la cual las transiciones sólido-sólido son de tipo estructural y son denominadas de esta manera es porque, el cristal antes de iniciada y después de finalizada la transición de fase permanece en estado sólido [21]. Es común para un cristal transformar de una estructura cristalina a otra cuando la temperatura o la presión son variadas, como ya fue mencionado [22]. En este tipo de transiciones, el calor latente ΔQ presente en la transformación no es utilizado para romper totalmente los enlaces entre los átomos, iones o moléculas que conforman el sistema, sino para reordenarlos en una nueva estructura cristalina. Si en la transición se presenta un calor latente, la transición sólido-sólido se clasifica de primer orden. Las transiciones de fase estructurales ocurren debido a que la estructura cristalina más estable de un sólido a una temperatura T es aquella que minimiza la energía libre $F = U - TS$. A una temperatura mayor que 0 K, una estructura A puede tener mayor entropía, debido a las vibraciones de red (excitación de fonones), que una estructura B . Sin embargo, cuando se aumenta la temperatura la entropía debida a las vibraciones de red de la estructura B es mayor que la de A . Por lo tanto, es posible que la estructura A transforme a la estructura B cuando se incremente la temperatura. Es decir,

hay una transición de fase estructural de A a B si existe una temperatura T_c , denominada temperatura de transición, tal que $F_A(T_c) = F_B(T_c)$ y como se puede notar en la ecuación de la energía libre este tipo de procesos no depende del tiempo [22].

2.1.1.3 Transiciones de Fase Orden – Desorden [18]

Para esta clase de transiciones, los átomos o moléculas en la fase de baja temperatura poseen un cierto orden el cual se anula por encima de la temperatura de transición. Aquí el orden se refiere al orden de los átomos o moléculas en una red cristalina (orden de posición), o a la orientación relativa mutua de ciertas moléculas (orden de orientación). En general, las transiciones sólido-líquido y sólido-vapor también pertenecen a estas transiciones de fase. Sin embargo, es convencional considerar sólo las transiciones de fase sólido-sólido en esta categoría (de lo contrario, casi todas las transiciones de fase pertenecen a esta clase).

Orden de Posición

En algunas aleaciones además de los varios rearrreglos de la estructura cristalina también ocurren cambios en el orden de los átomos en los sitios de red, por ejemplo, las del tipo AB (CuZn) o A_3B (Cu₃Au). La transición de fase en β -bronce (CuZn) a $T = 465$ °C por mucho tiempo ha sido conocida. En la fase de baja temperatura el cobre posee una estructura CsCl, donde el cobre y el zinc están ubicados de manera bien ordenada en diferentes subredes (Figura 3).

Sin embargo, por encima de la temperatura de transición, β -bronce transforma a una estructura cúbica centrada en el cuerpo con los átomos de Cu y Zn estadísticamente distribuidos.

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdaguier@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

Figura 3 Estructuras del β -bronce; arriba, ordenado; abajo, estadísticamente distribuido [18].

La forma característica del calor específico del β -bronce, cerca de los puntos de transición indica una transición tipo λ (de segundo orden), como lo muestra la Figura 4.

Figura 4 Calor específico del β -bronce [18].

Aquí el parámetro de orden es la fracción promedio de capas ordenadas (Figura 5).

Figura 5 Dependencia de la temperatura del parámetro de orden, para a) β -bronce b) aleación del tipo AB_3 [18].

Más precisamente, tenemos N átomos A y N átomos B en la aleación. El número de átomos A en la sub red 1 es $\frac{1}{2}(1+r)N$. Consecuentemente, habrá $\frac{1}{2}(1-r)N$ átomos A en la subred 2.

Los sitios en la red que permanecen libre de las dos subredes entonces son ocupados por los átomos B , por ejemplo, $\frac{1}{2}(1-r)N$ átomos B en la subred 2. La cantidad r solo se anula ($r=0$), si los átomos A y B son estadísticamente distribuidos de manera uniforme en ambas subredes, esto mantiene que $r = \pm 1$, si la subred 1 solo contiene átomos A o B , respectivamente.

En contraste con las aleaciones del tipo AB , las transiciones de fase correspondiente a las aleaciones de tipo AB_3 son de primer orden. El parámetro de orden tiene una discontinuidad en T_c (Figura 5 b), y la transición de fase es conectada con un calor latente.

Orden de Orientación

Un ejemplo típico del orden de orientación puede ser encontrado en NaNO_2 . En la fase de baja temperatura ($T_c = 163$ °C), las moléculas NO_2^- están alineadas con respecto al plano de la molécula. Sin embargo para $T > T_c$ ellos pueden rotar libremente alrededor del eje del oxígeno y están en su totalidad estadísticamente orientados. Ya que la molécula de NO_2^-

tiene un fuerte momento dipolar eléctrico. Un espontáneo (macroscópico) momento dipolar eléctrico surge en la fase de bajas temperaturas (Figura 6).

Figura 6 Celda unitaria ortorrómbica de NaNO_2 en la fase ferroeléctrica [18].

En analogía con los ferromagnéticos promedios, uno llama a materiales con orientación espontánea de los momentos dipolares eléctricos *materiales ferroeléctricos*. El parámetro de ordenes la orientación media de las moléculas de NO_2^- .

Otros ejemplos de orden de orientación son los halogenuros de amonio NH_4Cl , NH_4Br , NH_4I .

El tetraedro de amonio NH_4^+ puede asumir dos diferentes orientaciones en la red cristalina (ver Figura 7). Por encima de la temperatura crítica, ambos están estáticamente distribuidos; por debajo de $T_c = 256 \text{ K}$, todos los tetraedros de NH_4Cl tienen la misma orientación, mientras es NH_4Br por debajo de T_c el tetraedro asume una orientación alternante.

Figura 7 Posibles orientaciones del tetraedro de NH_4^+ en NH_4Cl [18].

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdaguier@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

2.1.2 Reacciones Químicas [23]

Definición

Se denomina **reacción química** a la acción mutua entre dos o más sustancias para transformarse en otras. A veces, la transformación es de una sola sustancia y se debe a la acción de alguna clase de energía sin que intervenga otro cuerpo. Tal es, por ejemplo, el caso de la descomposición del clorato de potasio (KClO_3) en cloruro de potasio (KCl) y oxígeno, por acción del calor (energía térmica). Otras veces, partiendo de varias sustancias se forma una sola: cuando reacciona el óxido de calcio (CaO) con agua, se forma el hidróxido de calcio $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

Las sustancias que entran en una reacción química se denominan **reaccionantes**, y las que forman, **productos**.

Clasificación

Dependiendo del modo como se verifique la reacción, la naturaleza de los reaccionantes y de otros factores secundarios, las reacciones se pueden agrupar en las siguientes clases:

2.1.2.1 Combinación. *Es la unión de dos o más sustancias (sean estas elementos o compuestos) para formar otra más compleja, cuyas moléculas son el producto de una agrupación de los átomos de los reaccionantes. Ejemplos de estas clases de reacción:*

- a) La reacción entre el hidrógeno y el oxígeno para formar agua:

b) La reacción mencionada, óxido de calcio con agua se une para producir el hidrógeno correspondiente:

c) Todas reacciones para la obtención de ácidos, ejemplo:

Este tipo de reacciones se denomina también *síntesis*.

2.1.2.2 Descomposición. Estas reacciones son prácticamente lo contrario de la combinación, ya que en ellas *es una sustancia la que se desdobra en otras más sencillas*.

Ejemplos:

a) La descomposición térmica del clorato de potasio:

b) La descomposición del agua por medio de la corriente eléctrica en sus componentes hidrógeno y oxígeno:

2.1.2.3 Doble Descomposición o Intercambio. *Son reacciones en las cuales se verifica un intercambio entre los átomos de los reaccionantes.* Por ejemplo, la reacción entre el nitrato de plata y el cloruro de sodio da como resultado cloruro de plata y nitrato de sodio:

2.1.2.4 Desplazamiento. *Estas reacciones, también llamadas reacciones de sustitución, son aquellas en las que se rempazan uno o más átomos de uno de los reaccionantes por otro u otros átomos. Por ejemplo, las reacciones entre ciertos metales y ácidos para producir hidrógeno pertenecen a esta clase:*

Las cuatro clases de reacciones que hemos visto se pueden agrupar en dos grandes divisiones: A) Reacciones en la que no hay transferencia de electrones de un átomo a otro y B) Reacciones en las que SÍ hay transferencia de electrones

2.1.2.5 Reacciones *sin* Transferencia de Electrones. A este grupo pertenecen las reacciones de doble descomposición, y son simplemente una redistribución de los átomos o iones de los reaccionantes, tal como lo muestra la Figura 8 para la reacción entre el nitrato de plata y el cloruro de sodio. Cuando estas sustancias se disuelven en agua, se disocian en sus iones, quedando del modo ilustrado en los recipientes A y B de la Figura.

Reacciones sin Transferencia de Electrones

Figura 8 Esquema explicativo de la reacción entre el nitrato de plata y el cloruro de sodio

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdager@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

Estos iones se reagrupan de nuevo al ser mezclados, y se forma el cloruro de plata, que por ser insoluble en agua precipita al fondo del recipiente. El nitrato de sodio no se forma realmente, ya que una vez formado, vuelve a dissociarse el resultado neto de la reacción es, entonces la formación del cloruro de plata; los iones de sodio y nitrato quedan como estaban antes.

2.1.2.6 Reacciones con Transferencia de Electrones. Este grupo abarca las otras tres clases de reacciones que se han tratado (combinación, descomposición desplazamiento). Estas reacciones son las más importantes en la química y se conocen con el nombre de *reacciones de oxidación-reducción* u *oxido-reducción*, Un ejemplo de cómo se verifica una reacción de este tipo:

En la fórmula del Na_2O a partir de sus elementos sodio y oxígeno hay una transferencia de un electrón de cada átomo de sodio al oxígeno, tal como se indica en la Figura 9.

Figura 9. Diagrama explicativo de la formación del Na_2O

2.1.3 Descomposición Térmica de Sólidos Iónicos [24]

En esta sección se dará una breve explicación de un modelo de descomposición propuesto por KWANG-SEI LEE para cristales del tipo KDP. Esto por la similitud de algunos hechos experimentales observados, relacionados con el fenómeno a altas temperaturas, en la familia de conductores iónicos $M_3H(XO_4)_2$, con los reportados en los cristales del tipo KDP.

El curso de la cinética de una descomposición de estado sólido generalmente está dominada por el inicio de una reacción localizada en áreas particulares y el subsecuente avance de una interface de reactivos dentro del reactante sin descomponer [25].

Este inicio ocurre en las primeras etapas de la descomposición, en o muy cerca de la superficie externa del cristal en los sitios donde existe desorden cristalográfico. Las localidades (área particular) han sido identificadas como la intersección con el borde de la superficie y la *screw dislocations*. Se asume que la superficie contiene un número específico de sitios potenciales de formación de núcleos de mayor reactividad, tras recibir una cantidad importante de energía se convierten en núcleos germinales, estos más tarde suelen transformarse en núcleos de crecimiento activo. La reacción se confina a la interface reactante/producto con el consecuente incremento en el tamaño de los núcleos. Así, la cinética puede ser descrita en términos de la tasa de formación de núcleos o de la nucleación, y una tasa de crecimiento de estos núcleos (ver Figura. 10). El autor asume que la reacción química descrita por la ecuación siguiente tiene lugar alrededor T_p en los sitios de reacción sobre la superficie de los cristales de KH_2PO_4 , RbH_2PO_4 , y CsH_2PO_4 .

Como la temperatura se incrementa por encima de T_p o como el periodo de atemperamiento es cada vez más largo a temperatura constante T por encima de T_p , más monómeros participan en la descomposición térmica y los grandes polímeros con n grande pueden formarse en la zona de nacimiento (*hatched zone*) (Figura 10) Así, la zona de nacimiento en la Figura 10, se extenderá desde los sitios de reacción hasta la periferia ó desde la superficie hacia el interior de los cristales.

Figura 10. Formación y crecimiento de los núcleos del producto en la descomposición de los sólidos: (a) sitios de nucleación, (b) primer núcleo se formado, (c), el crecimiento y la formación de más núcleos, (d) la superposición de los núcleos. (e) ingestión de un sitio de nucleación, (f) crecimiento continuado [24].

2.1.4 Defectos en los Sólidos [26]

En Física es bien conocido el fenómeno de la *sublimación* o vaporización de los sólidos. Sobre la superficie de los sólidos, lo mismo que sobre los líquidos, siempre hay <<vapor>> constituido por átomos de la sustancia dada. Los átomos que forman la capa superficial del cristal pueden por calentamiento adquirir la energía cinética necesaria para desprenderse de la superficie y pasar al espacio circundante. Frenkel supuso que podían desprenderse no sólo los átomos superficiales, sino también los que se hallan dentro del cristal. En efecto, de acuerdo con los principios fundamentales de la física estadística, incluso en el caso en que la energía cinética media de los átomos es muy pequeña, en los cristales siempre se encuentra cierta cantidad de átomos cuya energía cinética puede ser muy grande; en este caso, de acuerdo con el carácter probabilístico de este fenómeno, cualquier átomo del cristal en un instante o en otro puede adquirir una energía mucho mayor que la cinética media de los átomos del cristal. Este átomo puede abandonar su posición de equilibrio, es decir, el nudo de la red. Trasladándose por el cristal y transmitiendo su energía a los demás átomos, el acabará ocupando una nueva posición de equilibrio. Si todos los nudos más próximos de la red están ocupados, este átomo solo puede alojarse en un intersticio. *El nudo queda vacío se llama hueco o vacancia.* Los defectos puntuales en forma de conjuntos de átomos alojados en intersticios y huecos reciben el nombre de *defectos Frenkel* (Figura 11b).

Figura 11. Defectos puntuales en un cristal (a) Schottky y (b) Frenkel.

Defectos Schottky Se encuentran por lo general en los cristales con empaquetamiento denso de los átomos, en los cuales la formación de átomos intersticiales es difícil y energéticamente inconveniente. El proceso de formación de los defectos en un cristal de este tipo puede transcurrir como sigue. Algunos átomos de la capa próxima a la superficie, en virtud del movimiento térmico pueden resaltar en estado de disociación <<parcial>>, es decir, pueden salir del cristal a la superficie (Figura 11 a). El hueco así formado emigra después por dentro del volumen del cristal.

La formación de los defectos Schottky hace que disminuya la densidad del cristal, ya que su volumen aumenta y la masa se mantiene constante. Cuando se forman los defectos Frenkel la densidad no varía, porque la densidad del cristal no cambia

2.1.5 Conductividad iónica en los sólidos. [27-28]

Uno de los aspectos más importantes de los defectos puntuales es que hacen posible el movimiento de átomos o iones dentro de la estructura. Si una estructura cristalina fuera

perfecta sería difícil concebir cómo podría haber movimiento de los átomos, sea por *difusión* a través de la red o por *conductividad iónica* (transporte de iones bajo la influencia de un campo eléctrico externo). Establecer ecuaciones para describir la difusión o bien la conductividad en los sólidos es un proceso muy similar, se concentrara la atención en la conductividad, debido a la relevancia que esta tiene para esta trabajo.

Dos posibles mecanismos para el movimiento de iones a través de la red se esquematizan en la Figura 12. En (a) un ion salta de una posición normal en la red de un sitio vecino equivalente pero vacante. Esto se denomina *mecanismo de vacantes* (igualmente podría describirse como el movimiento de una vacante en vez del movimiento de un ion) La Figura 12 (b) muestra un mecanismo intersticial donde un ion intersticial salta de una posición equivalente adyacente. Estas ilustraciones del movimiento de una red iónica se conocen como *modelos de saltos*, y se ignoran movimientos cooperativos más complicados.

Figura 12. Representación esquemática del movimiento iónico por (a) un mecanismo de vacantes y (b) un mecanismo intersticial.

La conductividad iónica, σ , se define igual que la conductividad electrónica:

$$\sigma_{total} = \sum_i \sigma_i = \sum_i n_i Z e_i \mu_i \quad (4)$$

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdager@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

Donde n es el número de portadores de carga por unidad de volumen, Ze es su carga (expresada como múltiplo de la carga de un electrón, $e = 1.602189 \times 10^{-19}$ C), y μ es su *movilidad*: una medida de la velocidad de deriva en un campo eléctrico constante. La tabla 1 muestra los valores típicos de la conductividad que esperaríamos encontrar en diferentes materiales.

Tabla 1 Valores típicos de la conductividad eléctrica.

	Material	Conductividad ($S m^{-1}$)
Conductores iónicos	Cristales iónicos	$< 10^{-16} - 10^{-2}$
	Electrolitos sólidos	$10^{-1} - 10^{-3}$
	Electrolitos (líquidos) fuertes	$10^{-1} - 10^3$
Conductores electrónicos	Metales	$10^3 - 10^7$
	Semiconductores	$10^{-3} - 10^4$
	Aislantes	$< 10^{-10}$

Como era de suponer, los cristales iónicos, aunque pueden conducir, son conductores pobres comparados con los metales. Esto es un reflejo directo de la dificultad que tiene el portador de carga (en este caso un ion, aunque algunas veces un electrón) para moverse a través de la red cristalina. La ecuación (4) es la expresión general que define la conductividad en todos los materiales conductores. Con el objeto de entender por qué algunos sólidos iónicos conducen mejor que otros, vamos a examinar la más de cerca en términos del modelo de saltos. En primer lugar, mencionamos que la corriente eléctrica en un sólido iónico es transportada por los defectos. En los casos donde la conductividad iónica se produce por el mecanismo de vacantes o intersticial, n , la concentración de portadores de carga estará estrechamente relacionada con la concentración de defectos en el cristal, n_S o n_F en estos casos μ se refiere a la movilidad de estos defectos. Para analizar

más detenidamente la movilidad de los defectos, se tomará el caso del NaCl que contiene defectos Schottky. Los iones de Na^+ son los que se mueven por que son los más pequeños; sin embargo, incluso éstos se enfrentan a una gran resistencia (Figura 13)

Figura 13. Estructura del tipo cloruro de sodio que muestra (a) el octaedro de coordinación del catión central, (b) los octaedros de coordinación del catión central y el vacante.

Se utilizan las líneas discontinuas para ilustrar dos posibles rutas que podría seguir el ion de Na^+ a partir del centro de la celda unitaria hacia una posición contigua vacante. Es evidente que la ruta directa (marcada con 4) va a ser muy poco probable, pues conduce directamente al paso entre dos iones de Cl^- , los cuales en una estructura con empaquetamiento compacto como ésta van a estar muy juntos. La otra trayectoria pasa primero a través de una de las caras triangulares del octaedro (punto 1), luego a través de uno de los huecos tetraédricos (punto 2), y finalmente a través de otra cara triangular (punto 3), antes de llegar por fin al hueco octaédrico vacante. La coordinación del ion Na^+ cambiará de $6 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 6$ a medida que salte de una posición a otra. Si bien es obvio que en este caso va a haber una barrera de energía, no será tan grande como la del camino directo donde el ion Na^+ pasa a

una coordinación dos. En general se esperará que el ion siga la trayectoria de menor energía disponible; un diagrama esquemático de los cambios de energía implicados en tal trayectoria se muestra en la Figura 14

Figura 14. Representación esquemática del cambio de energía durante el movimiento de un ion a lo largo de la trayectoria con la energía más baja.

Obsérvese que la energía del ion es la misma al inicio y al final del salto; la energía requerida para realizar el salto, E_a , se denomina *energía de activación* para el salto. Esto significa que la dependencia de la movilidad de los iones con respecto a la temperatura puede expresarse con la *ecuación de Arrhenius*:

$$\mu \propto \exp\left(\frac{E_a}{kT}\right) \quad (5)$$

O bien

$$\mu = \mu_0 \exp\left(\frac{E_a}{kT}\right) \quad (6)$$

Donde μ_0 es una constante de proporcionalidad conocida como factor pre exponencial. μ_0 depende de varios factores: el número de veces por segundo que el ion intenta el movimiento, ν , llamado *frecuencia de intentos de salto* (ésta es una frecuencia de vibración de la red, del orden de 10^{12} - 10^{13} Hz); la distancia que el ion se desplaza; y la magnitud del

campo externo. Si este último es pequeño se introducirá una dependencia de la temperatura $1/T$ dentro del factor pre exponencial. Si se combina toda esta información en la ecuación (4) se llega a una expresión para la variación de la conductividad iónica con la temperatura, de la forma:

$$\sigma = \frac{\sigma_0}{T} \exp\left(\frac{-Ea}{kT}\right) \quad (7)$$

El termino σ_0 ahora contiene n y Ze , así como la información de la frecuencia de intentos de saltos y la distancia de salto. Esta expresión explica el hecho de que la conductividad iónica aumenta con la temperatura. Si aplicamos logaritmo a la expresión (7) se obtiene:

$$\ln \sigma T = \ln \sigma_0 - \frac{Ea}{kT} \quad (8)$$

Una grafica de $\ln \sigma T$ en función de $1/T$ debería producir una línea recta con una pendiente $-Ea$. La expresión en la ecuación (7) en ocasiones se traza empíricamente como:

$$\sigma = \sigma_0 \exp\left(-\frac{Ea}{kT}\right) \quad (9)$$

Dado que representar $\ln \sigma T$ o $\ln \sigma$ afecta poco la pendiente, ambos tipos de representaciones se encuentran en la literatura. Los resultados de este procedimiento para varios compuestos se muestran en la Figura 15

Figura 15. Conductividades de algunos electrólitos sólidos en un intervalo de temperaturas

Se hará caso omiso a la línea del AgI (El autor del libro referenciado en esta sección, omite esta explicación ya que en posteriores secciones dedica una amplia descripción del comportamiento del AgI, pero en este trabajo no se ampliará en este tema debido a que este no está enfocado en este tipo de muestras, es decir el AgI no es una sal ácida). Las otras líneas del esquema son rectas a excepción de la del LiI, donde es obvio que hay dos líneas de diferente pendiente. Al parecer, el modelo que se ha establecido sí describe el comportamiento de muchos sistemas pero, ¿qué pasa con el LiI? De hecho, otros cristales también muestran esta inflexión en la curva (también se puede ver en los datos experimentales que se muestran para el NaCl en la Figura 16). ¿Es posible explicar esto utilizando las ecuaciones que ya se establecieron? La respuesta es sí.

Figura 16. Conductividad iónica del NaCl representada gráficamente en función del recíproco de la temperatura.

La explicación de las dos pendientes de la curva radica en el hecho de que incluso un cristal muy puro de NaCl contiene algunas impurezas y la línea que corresponde a temperaturas bajas (en la parte derecha del diagrama) se debe a las *vacantes extrínsecas*: a bajas temperaturas la concentración de *vacantes intrínsecas* es tan pequeña que puede ignorarse porque está dominada por los defectos creados por la impureza. Para una cierta cantidad de impureza, el número de vacantes presente será esencialmente constante. Así, μ en esta *región extrínseca* depende sólo de la movilidad de los cationes debida a estos defectos extrínsecos, cuya dependencia de la temperatura viene dada por la ecuación (10):

$$\mu = \mu_0 \exp\left(\frac{-E_a}{kT}\right) \quad (10)$$

Sin embargo, a las temperaturas más altas de la parte izquierda de la gráfica la concentración de defectos intrínsecos se ha incrementado en tal forma que ahora es similar a la concentración de defectos extrínsecos, o mayor. La concentración de defectos intrínsecos, a diferencia de los defectos extrínsecos, no será constante variará con la ecuación (11):

$$n_s = N \exp\left(\frac{-\Delta H_s}{2kT}\right) \quad (11)$$

Y así la conductividad en esta *región intrínseca* de la parte izquierda del esquema vendrá dada por:

$$\sigma = \frac{\sigma'}{T} \exp\left(\frac{-E_a}{kT}\right) \exp\left(\frac{-\Delta H_s}{2kT}\right) \quad (12)$$

Una curva de $\ln\sigma T$ en función de $1/T$ en este caso dará un valor mayor para la energía de activación, E_S porque realmente dependerá de dos términos: la energía de activación para el salto del catión, E_a , y la entalpía de formación de un defecto Schottky:

$$E_S = E_a + \frac{1}{2}\Delta H_s \quad (13)$$

Algo similar sucede en un sistema de defectos Frenkel:

$$E_F = E_a + \frac{1}{2}\Delta H_F \quad (14)$$

A partir de gráficas como éstas encontramos que las energías de activación están en el intervalo de 0.05 – 1.1 eV, un tanto más bajas que las entalpías de formación de los

defectos. Como se ha visto, una elevación de la temperatura aumenta el número de defectos, y por tanto la conductividad de un sólido. Es mejor encontrar materiales con energías de activación bajas menores que 0.2 eV, que elevar la temperatura para incrementar la conductividad.

2.1.6 Conductores Iónicos Rápidos

En palabras simples un conductor iónico, es una sustancia en la cual los portadores de carga disponibles para la conducción son iones. Debido a que uno de los elementos fundamentales de las celdas de combustible o celdas electroquímicas, son los electrolitos sólidos (conductores iónicos en estado sólido) y no líquidos, numerosas investigaciones se dedican en la actualidad a buscar o desarrollar materiales con una alta conducción iónica. Estas investigaciones han llevado al descubrimiento de algunos sólidos iónicos (electrolitos) con valores de conductividad muy por encima de los conductores iónicos típicos, a los cuales se les conoce como *Conductores iónicos rápidos* o conductores Superiónicos (sólidos que presentan valores conductividad típicos de los electrolitos líquidos), entre los más conocidos tenemos como ejemplo: AgI, Nafion, RbAg₄I₅, las β -Alúmina y los conductores protónicos de los cuales hace parte el compuesto de estudio de este trabajo M₃H(XO₄)₂ (donde M = Na, K, Rb, Cs; X= S, Se).

2.1.7 Mecanismos de Conducción Iónica [10,20]

La teoría utilizada para explicar la difusión de los iones en los cristales iónicos es la denominada teoría de salto. Con el propósito de describir la alta conducción iónica,

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdagger@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

específicamente en los conductores protónicos, se han sugeridos diferentes modelos, entre los que se destacan:

† *Difusión atómica*: Este tipo de movimiento protónico es simplemente un acople entre una difusión protón-electrón, lo cual es común en materiales tales como los hidruros metálicos, es decir, Li_3AlH_6 y Na_3AlH_6 . En tales materiales, el hidrógeno puede donar su densidad electrónica a la matriz patrón aceptarla, o simplemente permanecer neutral. Debido a la inherente conductividad electrónica asociada con estos tipos de materiales, ellos no son de interés práctico para los estudios electrolíticos.

† *Desplazamiento Protónico*: Este tipo de movimiento ocurre cuando un protón salta a lo largo de un enlace de hidrógeno de un mínimo de una barrera de potencial doble a otro. Como es sabido, este tipo de movimiento es bastante común en los ácidos sólidos (electrolitos sólidos), y es responsable del comportamiento ferroeléctrico en compuestos, tales como en el KH_2PO_4

† *Reorientación Molecular*: También es conocido como reorientación dipolar. En este proceso un protón aumenta el “*piggy-back*” (desorden) en una molécula sufriendo una libración, rotación, o reorientación. Este movimiento fue inicialmente propuesto para describir el transporte en el hielo, pero es comúnmente observado en los ácidos sólidos, como también en los ácidos líquidos (electrolito líquido).

† *Mecanismo Grotthus*: Este mecanismo es un proceso cooperativo que involucra tantas reorientaciones moleculares (dipolo) como desplazamientos protónicos. Los ácidos sólidos presentan su conducción protónica a través de este proceso. En estos ácidos sólidos

superprotónicos, los oxi-aniones oscilan entre posiciones cristalográficas equivalentes portando un protón consigo, mientras, el protón “salta” a lo largo del enlace de hidrógeno a otro oxi-anión, se genera una reorientación del oxi-anión, repitiéndose este movimiento a través de todo el cristal.

† *Mecanismo Vehículo:* En este mecanismo, la translación del protón está asociada con la difusión de las especies poliatómicas. En este tipo de movimiento protónico, un protón alcanza el “*piggy-back*” sobre una molécula móvil, la cual puede llevar una carga positiva (por ejemplo, NH_4^+ , OH_3^+ , O_2H_5^+ , O_3H_7^+), una carga negativa (NH_2^- , OH^-) o ser neutral (NH_3 , H_2O). El mecanismo vehículo, es en verdad, el tipo más común de mecanismo de transporte protónico, y es exhibido por muchos de los conductores protónicos-rápidos, tales como el Nafion, en el cual los iones H_3O^+ , son transportados a lo largo de los grupos funcionales de ácido sulfúrico ($-\text{SO}_3^-$), con una matriz patrón polimérica.

2.2 Propiedades físicas de la familia $\text{M}_3\text{X}(\text{AO}_4)_2$

Las propiedades físicas de la familia de sales ácidas $\text{M}_3\text{X}(\text{AO}_4)_2$ ($\text{M} = \text{K}, \text{Rb}, \text{Cs}, \text{NH}_4$; $\text{X} = \text{H}, \text{D}$; $\text{A} = \text{S}, \text{Se}$), o también llamadas materiales de enlace hidrógeno cero dimensionales, que consiste de dímeros $\text{AO}_4\text{-X-AO}_4$ a temperatura ambiente [29], son de gran interés por su alta conductividad protónica, y su serie de transiciones estructurales en función de la temperatura [3]. Los cristales de la familia $\text{M}_3\text{X}(\text{SeO}_4)_2$ ($\text{M} = \text{Na}, \text{K}$ y Rb) transforman de una estructura monoclinica con grupo espacial $A2/a$ a temperatura ambiente a una

estructura trigonal con grupo espacial $R\bar{3}m$ a altas temperaturas. La estructura cristalina a temperatura ambiente de $M_3H(\text{SeO}_4)_2$ es mostrada en la Figura 17.

Figura 17. Una proyección sobre el plano (010) de la estructura de $M_3H(\text{XO}_4)_2$ con simetría monoclinica y grupo espacial $A2/a$, a temperatura ambiente. Los átomos de H están ubicados sobre dos posiciones de simetrías equivalentes. [30]

La estructura de $M_3H(\text{SeO}_4)_2$ es conformada por dímeros de SeO_4 enlazados por hidrógenos (hydrogen-bounded) y cationes M. Hay dos clases de átomos M: los átomos M(1) ocupan una posición especial sobre el segundo eje (eje de conducción); los M(2) están en una posición general, ambos tipos de átomos M están subordinados por diez átomos de oxígeno. Un dímero dado de $\text{SeO}_4\text{-H-SeO}_4$ consiste de dos tetraedros SeO_4 levemente deformados. Los dos tetraedros están conectados por un puente de hidrógeno [31,32].

Muchos de los materiales de esta familia sufren una transición de fase en una región de altas temperaturas. En las fases de altas temperaturas, los materiales exhiben altas conductividades eléctricas, las cuales son más de cien veces mayores que a temperatura ambiente [33]. Se considera que la alta conductividad eléctrica es debida a la transferencia

protónica [34], cualidad que ha hecho a estos cristales objeto de investigaciones en busca del desarrollo de electrolitos sólidos para celdas de combustible [34]. Las altas conductividades de estas sales ácidas han sido reportadas por muchos autores. La Figura 18, muestra la dependencia de la conductividad eléctrica a lo largo del eje a_m , en $M_3H(XO_4)_2$, evidenciando que la conductividad eléctrica aumenta abruptamente a T_c a un valor de $10^{-2} \Omega^{-1}/\text{cm}$ en la fase de conducción superprotónica [5].

Figura 18. Dependencia de la conductividad eléctrica con la temperatura [5].

2.3 Estructura del $K_3H(SeO_4)_2$

El diselenato ácido de tripotasio $K_3H(SeO_4)_2$ (abreviado como TKHSe) es miembro de la familia $M_3H(XO_4)_2$ ($M=K, Rb, Cs, NH_4$; $X=S, Se$), y ha sido reportado que sufre dos transiciones de fase sucesivas a 20 K y 390 K ($-253.15 \text{ }^\circ\text{C}$ y $116.85 \text{ }^\circ\text{C}$) [29, 36] (las fases son denotadas como I, II y III en el orden en que decrece la temperatura), temperaturas en las cuales este material se convierte en un antiferroeléctrico en la fase III, paraelástico en la fase II y un ferroelástico, que además exhibe una alta conductividad eléctrica en la fase I

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdaguero@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

[36,37]. Al sufrir la transición de fase ferroelástica pasa del grupo espacial monoclinico $A2/a$ a un grupo espacial trigonal $R\bar{3}m$ [37,38]. Resultados obtenidos, mediante estudios de Difracción de neutrones, por F. Shikanai *et al* [34], muestran que la estructura del $K_3H(SeO_4)_2$ a 417 K (143.85 °C) en la fase de conducción protónica (fase I) es trigonal, con parámetros de celda $a = 8.0297(1)$ Å y $\alpha = 43.1944(7)^\circ$, la cual es ilustrada en la Figura 19.

Figura 19. Estructura cristalina del $K_3H(SeO_4)_2$ a 413 K en la fase I [34]

M. Ichikawa *et al* [39], reportan por difracción de rayos X, que a temperatura ambiente $T=299$ K (25.85 °C) TKHSe pertenece al grupo espacial monoclinico $A2/a$, con parámetros de celda $a = 10.1291$ (8), $b = 5.9038$ (5), $c = 14.961$ (1) Å, $\beta = 103.640$ (8) $^\circ$ volumen de la

celda $V = 869.5 \text{ \AA}^3$. La longitud del enlace hidrógeno entre dos grupos de selenio más cercanos es $2.524 (5) \text{ \AA}$; además, la estructura está conformada de monómeros SeO_4 enlazados por puentes-hidrógeno (hydrogen-bounded) y cationes K (Figura 20).

Figura. 20. Estructura del $\text{K}_3\text{H}(\text{SeO}_4)_2$ Sobre el plano $a c$. Las líneas punteadas indican cortas distancias $\text{K}\cdots\text{O}$ (Las líneas dobles denotan que las distancias $\text{K}\cdots\text{O}$ distancias están superpuestas). [39]

Hay dos clases de átomos K: Los K(1) ocupan posiciones especiales sobre uno de los dos ejes (eje de conducción); los K(2) están en una posición general. Ambos tipos de átomos K están rodeados por diez átomos O. Las distancias K-O en cada poliedro de coordinación son mostrados por las líneas punteadas en la Figura 20. Los dos grupos de SeO_4 están relacionados por un centro de simetría, en el cual el átomo de H está desordenadamente

posicionado. La distancia del enlace hidrógeno $O(2)\cdots O(2^{ii})$ es $2.524(5)$ Å. Este es el valor más corto de los miembros de la familia $M_3H(SeO_4)_2$ exhibiendo la más baja temperatura de transición [39]. Resultados reportados en 1994 de la estructura cristalina del TKHSe a 30K (-263.15 °C), permiten afirmar que la longitud del enlace de hidrógeno entre dos grupos SeO_4 más cercanos disminuye cuando disminuye la temperatura [40]. La estructura a temperaturas por debajo de 20 K (-253.15 °C) aún no ha sido reportada.

2.4 Propiedades térmicas y eléctricas del $K_3H(SeO_4)_2$

Figura 21. Señal de análisis térmico diferencial vs. temperatura sobre curvas de calentamiento y enfriamiento [37].

Los reportes de la existencia de una fase de conducción superiónica (rápida conducción

iónica) a altas temperaturas en muchos de los compuestos de la familia de sales ácidas

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdager@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

$M_3H(XO_4)_2$ ($M = K, Rb, Cs, NH_4$; $X = Se, S$) [5, 41 - 43], han propiciado el estudio térmico y eléctrico de los compuestos de esta familia. En 1982, S. Yokota *et al*, reportaron una transición de fase estructural a 117 °C en el TKHSe, con base en estudios de difracción de rayos X y análisis térmico diferencial (DTA). En la Figura 21, es mostrada una medida de la señal de análisis térmico diferencial, en la cual se observan anomalías alrededor de 117 °C al calentar y en 110 °C al enfriar [37]. Por estudios dieléctricos, se encontró que el TKHSe sufre una transición de fase acompañada con un pequeño pico en la constante dieléctrica a 20 K (-253.15 °C), resultado que fue reportado en 1983 [36]. En 1992, Abdul W. *et al*, usando las técnicas de DSC y de conductividad eléctrica, reportan la presencia de una transición de fase a 388 K (114.85 °C) a un estado de *alta conductividad protónica* para el $K_3H(SeO_4)_2$ (Figura 22) [44].

Figura 22. Medidas del $\log_{10} \sigma T$ vs. $1/T$ para $K_3H(SeO_4)_2$ mostrando la histéresis de la temperatura de transición. [44].

Con base en medidas de conductividad eléctrica, es determinada la temperatura de *transición de fase superiónica* en el TKHSe a 394.2 K (121.05 °C) por Y. Matsumoto en el

2001 [29]. En la Figura. 23, según lo reportado por Y. Matsumoto, se muestra la dependencia de la conductividad eléctrica del TKHSe con la temperatura, el cual es graficado en coordenadas Arrhenius (σT versus $1/T$).

Figura 23. Gráfico de la conductividad multiplicado por la temperatura vs. el recíproco de la temperatura para la dirección c en $\text{K}_3\text{H}(\text{SeO}_4)_2$ a 100 KHz.[29].

La conductividad muestra un incremento exponencial al aumentar la temperatura y se ubica sobre $3.4 \times 10^{-5} [\Omega^{-1} \text{cm}^{-1}]$ a 394.2 K. La pendiente cambia abruptamente por debajo y por encima de esta temperatura [29]. En el año 2002, R.H. Chen *et al*, con base en medidas de DSC en el $\text{K}_3\text{H}(\text{SeO}_4)_2$ reportaron la existencia de una transición de fase estructural a altas temperaturas alrededor de 110 °C (ver Figura 24); además, plantean que en esta temperatura la estructura cristalina transforma de monoclinica a trigonal y los cambios de entalpía y entropía que obtienen son $\Delta H = 3.59 \text{ kJmol}^{-1}$, $\Delta S = 1.13 R$.

Figura 24. Curva de DSC para el $K_3H(SeO_4)_2$ en calentamiento. El peso de la muestra es 10 mg, y la rata de calentamiento es $5\text{ }^\circ\text{C min}^{-1}$. La temperatura de pico es $110.5\text{ }^\circ\text{C}$ [3].

Según estudios de conducción eléctrica, Chen *et al* [3], también reportan, que la forma de la dependencia de la conductividad eléctrica con la temperatura, indica que la muestra cristalina se convierte en un *conductor iónico rápido* en la fase de alta temperatura a $122\text{ }^\circ\text{C}$ (Figura 25) [3].

Figura 25. Gráfico de la conductividad DC $\sigma(0)T$ versus $1000/T$ para $K_3H(SeO_4)_2$ [3].

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdager@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

En el diagrama se muestran las variaciones de la conductividad DC con la temperatura ($\sigma(0)T$ versus $1000/T$), que obedece a la ley de Arrhenius. Alrededor de 122 °C, es observado un incremento súbito de la conductividad. Este incremento según el autor es atribuido a la *transición de fase estructural*. La conductividad DC del $K_3H(SeO_4)_2$ está alrededor $2 \times 10^{-8} \Omega^{-1}cm^{-1}$ a temperatura ambiente. Alrededor de la transición de fase estructural, la conductividad salta de 6×10^{-6} a $2 \times 10^{-4} \Omega^{-1}cm^{-1}$. Al continuar calentando, la conductividad aumenta suavemente hasta $1 \times 10^{-3} \Omega^{-1}cm^{-1}$ a 220 °C [3].

De acuerdo a medidas de espectroscopía- NMR, Ae Ran Lim *et al* [38], reportan que la fase por encima de 390 K en el TKHSe es superiónica y explícitamente plantean que el cristal en la fases de alta temperatura es un conductor iónico rápido [38].

Si notamos, al analizar los resultados, los valores de temperatura reportados para la fase a altas temperaturas o fase de alta conducción iónica, *no concuerdan* entre autores, como es el caso de las medidas de R.H. Chen *et al* [3] y Abdul W. *et al* [44]. Ambos autores concuerdan en la existencia de una fase de alta conducción superiónica, pero mientras Chen reporta por DSC una transición de fase estructural con una temperatura de inicio a 108 °C y por medidas de conductividad un salto abrupto en la conductividad iónica en el $K_3H(SeO_4)_2$ a 122°C, Abdul W. reporta que ambos eventos se dan a 388 K (114.85 °C). Con los resultados mostrados por la literatura, se podría pensar que el proceso que da origen a la alta conducción iónica en TKHSe *no es físico*, ya que como se nota, el proceso se da en un rango de temperaturas entre 108 y 122 °C, caso en desacuerdo con lo definido para un proceso físico. Con base a los reportes, se podría pensar que se da un fenómeno

(descomposición superficial), como el reportado para las sales ácidas CHS [45] y β - $\text{Cs}_3\text{H}(\text{SO}_4)_2[\text{Hx}(\text{P,S})\text{O}_4]$ [46].

2.5 Mecanismos de conducción iónica en el $\text{K}_3\text{H}(\text{SeO}_4)_2$

Figura 26. (a) Proyección de la estructura cristalina de la $\text{M}_3\text{H}(\text{SeO}_4)_2$ [$\text{M} = \text{Rb}, \text{Cs}, \text{X} = \text{S}, \text{Se}$] en la fase a temperatura ambiente sobre el plano ab . Los átomos M no son mostrados por simplicidad. (b) Representación esquemática de la desordenada de cada tetraedro en un cristal, y los sucesivos rompimientos y formaciones de enlaces-hidrógeno en la fase de alta temperatura. [47].

Con base a medidas de conductividad, Y. Matsumoto reporta que el cambio abrupto en la pendiente de la Figura 23, corresponde a la energía de formación para crear estados de defecto por rompimiento de un enlace hidrógeno, de acuerdo con el mecanismo propuesto por T. Ito *et al* para la familia $\text{M}_3\text{H}(\text{XO}_4)_2$ [47], quienes plantean que las características claves del mecanismo de conducción son las siguientes: (1) dos clases de defectos

$\text{H}_2\text{XO}_4^{(+e)}$ y $\text{XO}_4^{(-e)}$, son formados térmicamente por rompimiento de un enlace-hidrógeno, (2) el defecto $\text{H}_2\text{XO}_4^{(+e)}$ y el defecto $\text{XO}_4^{(-e)}$ se mueven coherentemente desde un tetraedro XO_4 a uno distinto XO_4 , dando como resultado un sucesivo tunelamiento protónico entre enlaces-hidrógeno (hydrogen-bonds), como una *reacción en cadena*. Primero se prestará atención a la conducción dentro de una capa mostrada en la Figura 26 (a), reflejando un comportamiento anisotrópico de la conductividad. Cuando la temperatura es aumentada desde ambiente, los tetraedros XO_4 empiezan a rotar en la vecindad de T_c , tanto como para que el átomo de oxígeno, responsable de la formación del enlace-hidrógeno de cada tetraedro se incline en la dirección de uno de los tres tetraedros vecinos XO_4 . Aquí llamamos al átomo de oxígeno participante en un enlace-hidrógeno; el oxígeno superior (the top oxygen) para cada tetraedro XO_4 . Este desorden orientacional del tetraedro causa el rompimiento del enlace-hidrógeno y la formación de uno nuevo cuando el oxígeno superior de un tetraedro es inclinado y simultáneamente es desplazado hacia un vecino, uno en orden a formar nuevamente un enlace-hidrógeno, como es mostrado en la Figura. 26 (b). Esto conlleva a un incremento del desorden de los sitios disponibles para los protones entre los enlaces-hidrógeno. A causa que la distancia entre tetraedros vecinos XO_4 es aproximadamente igual, los protones pueden dar un corto salto entre las tres posiciones estructurales equivalentes en el enlace-hidrógeno, resultando en la alta conductividad eléctrica como es expresado arriba. Sin embargo, aunque en la fase desordenada de las posiciones protónicas, existe una única correlación entre el desplazamiento rotacional del tetraedro de XO_4 y la transferencia de protones entre el enlace-hidrógeno. Así el fenómeno de transporte arriba mencionado, es diferente de una simple difusión de protones en un

conductor iónico ordinario.

Figura 27. (a) Vista esquemática para el rompimiento de un enlace-hidrógeno por desplazamiento rotacional de dos tetraedros. (b) Vista esquemática para la formación de dos clases de estado de defectos, $H_2XO_4^{(+)}$ y $XO_4^{(-)}$, y el movimiento coherente de estos estados de defectos debido a sucesivo tunelamiento protónico. [47].

En la fase paraelástica de alta temperatura, el tetraedro rota como se explicó arriba, y el arreglo geométrico del enlace-hidrógeno es aleatorio. Con el fin describir el comportamiento correlacionado de los protones y de la rotación del tetraedro, se comenzará con un certero arreglo de enlaces-hidrógeno mostrado en la Figura.27 (a), en donde dímeros de XO_4-H-XO_4 están representados por las líneas gruesas sólidas. Supongamos que un enlace hidrógeno entre dos tetraedros marcados por i y j es roto térmicamente por el desplazamiento rotacional de cada oxígeno superior como es mostrado por las flechas cortas en la Figura. 27 (a). Entonces, cuando j es inclinado y desplazado hacia un tetraedro vecino, llamado k , como es mostrado por la línea punteada en esta figura, el protón en el enlace-hidrógeno denotado por ij salta a un posición intersticial dentro del espacio de

separación de los tetraedros j y k como es mostrado por la flecha, y entonces el tetraedro k es inclinado hacia j tanto como para que la energía total antes y después de un salto sea igual la una con la otra, es decir, se conserve. Simultáneamente, el electrón separado del protón es acomodado en el tetraedro i . Como resultado dos clases de defectos $\text{H}_2\text{XO}_4^{(+e)}$ y $\text{XO}_4^{(-e)}$, son formados en la fase paraelástica, como se indica en los círculos punteados mostrados en la Figura. 27 (b). El proceso de formación de defectos es de tipo térmico activado, porque el rompimiento del enlace-hidrógeno es causado por el movimiento rotacional térmico del tetraedro. Mientras que en el defecto $\text{H}_2\text{XO}_4^{(+e)}$, hay dos enlaces-hidrógeno denotados por las líneas gruesas sólidas y las líneas grises que están unidas al oxígeno superior (punta del tetraedro), en el defecto $\text{XO}_4^{(-e)}$ no hay enlaces-hidrógeno. El (+e) y (-e) representan las cargas extra producidas cuando el enlace-hidrógeno es roto en uno de los dos tetraedros. Ahora se presta atención al defecto $\text{H}_2\text{XO}_4^{(+e)}$. Cuando un nuevo enlace-hidrógeno es formado entre j y k , provoca el rompimiento del enlace-hidrógeno entre el tetraedro k y l . Entonces, cuando l ésta inclinado hacia un tetraedro vecino, llamado m , un protón extra en el enlace hidrógeno kl tunela a una posición intersticial entre el tetraedro l y m , porque la energía total antes y después del tunelamiento del protón es la misma. Como resultado el defecto $\text{H}_2\text{XO}_4^{(+e)}$ el cual fue originalmente ubicado en k se traslada al tetraedro m . De la misma manera, el defecto $\text{XO}_4^{(-e)}$ avanza de i a un tetraedro vecino, llamado m' , cuando el protón en el enlace-hidrógeno $l'm'$ tunela a una posición intersticial entre el tetraedro i y l' como es mostrado por la flecha. De esta manera, la sucesiva ruptura y formación de enlaces-hidrógeno aparecen en diferentes posiciones, y

ocurre el fenómeno de transporte protónico coherente.

En el año 2002, R.H. Chen *et al* [3], reportan que la transición de fase estructural a altas temperaturas en TKHSe, envuelve un rompimiento de enlaces de hidrógeno entre los SeO_4 más cercanos y la formación de nuevos enlaces de hidrógeno desordenados, más débiles entre los tetraedros SeO_4 vecinos. Después de la transición de fase a la fase trigonal, un átomo de oxígeno (llamado O(2)) de cada tetraedro SeO_4 se ubica desordenadamente sobre tres sitios equivalentes con una probabilidad de $1/3$. Además Chen *et al* reportan que el mecanismo de conducción protónica del $\text{K}_3\text{H}(\text{SeO}_4)_2$ puede ser el mismo propuesto para los otros cristales miembros de la familia $\text{M}_3\text{H}(\text{XO}_4)_2$. La conducción la asume como el salto de protones entre sitios de protón dinámicamente desordenados en la fase de alta temperatura.

Según estudios de espectroscopía NMR hechos por Ae Ran Lim *et al* en el 2006, la alta conductividad de la fase superiónica de los cristales $\text{M}_3\text{H}(\text{XO}_4)_2$ ($\text{M} = \text{K}, \text{Rb}, \text{Cs}, \text{y } \text{NH}_4$) es debida al salto de protones, el cual está acompañado por la destrucción y reconstrucción de enlaces hidrógeno. En el caso del cristal de $\text{K}_3\text{H}(\text{SeO}_4)_2$, las medidas indican la destrucción y reconstrucción de enlaces hidrógeno [38].

En el 2007, Ae Ran Lim reporta que el mecanismo de conducción en la fase superiónica del $\text{K}_3\text{H}(\text{SeO}_4)_2$ monocristalino no solo consiste de saltos hidrógeno, sino que también involucra relajación vía fonones [41].

2.6 Cristales con enlace hidrógeno: CHS, β -Cs₃H(SO₄)₂[Hx(P,S)O₄] y TKHSe

Las sales ácidas TKHSe, β -Cs₃H(SO₄)₂[Hx(P,S)O₄] y CHS, son materiales propuestos en la literatura como *conductores superiónicos*. Según lo reportado, estos materiales exhiben valores de conductividad iguales o cercanos a los electrolitos líquidos cuando se calientan por encima de 121, 125 y 141°C (fase de altas temperaturas o fase I), respectivamente. Sin embargo, los modelos teóricos propuestos en la sección anterior para describir el mecanismo de conducción protónica para el K₃H(SeO₄)₂ y demás miembros de la familia (M₃H(XO₄)₂ con M = Rb, NH₄, K, Cs y X = S, Se), son incapaces de justificar los reportes de conductividad en las fases de bajas temperaturas, es decir por debajo de la fase I, puesto que la estructura de red de enlaces de hidrógeno cero-dimensional predicen un valor de conductividad mucho menor que el medido en el experimento. A pesar de esto, en contraste con toda la literatura, con base a estudios de termogravimetría (TGA) espectroscopia de impedancias (IS) y análisis termico [45] en CHS y β -Cs₃H(SO₄)₂[Hx(P,S)O₄] [46], se presenta una hipótesis completamente diferente. Ésta, propone que estos compuestos sufren un proceso de descomposición superficial a la temperatura de 141 y 125 °C respectivamente, a la cual el resto de los autores asumen, ocurre la transición de fase a la *fase de rápida conducción iónica*, y proponen que dicha descomposición puede explicar el aumento de la conductividad iónica y la errónea interpretación de una transición de fase estructural.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] L. A. Cowan, R. M. Morcos, N. Hatada, A. Navrotsky, S. M. Haile, 2008. High temperature properties of $\text{Rb}_3\text{H}(\text{SO}_4)_2$ at ambient pressure: Absence of a polymorphic, superprotonic transition. *Solid State Ionics* **179**, 305–313
- [2] Calum R.I. Chisholm, S. M. Haile, 2001. Structural phase transition, ionic conductivity, and dielectric investigations in $\text{K}_3\text{H}(\text{SO}_4)_2$ single crystals. *Solid State Ionics* **145**, 179–184.
- [3] R.H. Chen, R.Y. Chang, C.S. Shern, T. Fukami, 2003. High-temperature phase Transition in $\text{K}_3\text{H}(\text{SO}_4)_2$. *Journal of Physics and Chemistry of Solids* **64** 553–563.
- [4] R.H. Chen, R.Y. Chang, C.S. Shern, 2002. Dielectric and AC ionic conductivity investigations in $\text{K}_3\text{H}(\text{SeO}_4)_2$ single crystal. *Journal of Physics and Chemistry of Solids* **63** 2069–2077.
- [5] Junko Hatori, Yasumitsu Matsuo, Seiichiro Ikehata, 2006. The relation between elasticity and the superprotonic phase transition temperature for $\text{M}_3\text{H}(\text{XO}_4)_2$. *Solid State Communications* **140** 452–454.
- [6] Reddy, A.D., Sathyanarayan, S.G and Sastry, G.S. 1982. Proton Conduction in $(\text{NH}_4)_3\text{H}(\text{SO}_4)_2$ Single Crystals. *Solid State Communications*. **43**: 937-940.
- [7] Pawłowski, A., L. Szczesniak, M. Połomska, B. Hilczer and L. Kipichnikova. 2003. Pretransitional effects at the superionic phase transition of $\text{Rb}_3\text{H}(\text{SeO}_4)_2$ protonic conductor. *Solid State Ionics* 157: 203-208.
- [8] R.H. Chen, Chen-Chieh Yen, C.S. Shern, T. Fukami 1982. Impedance spectroscopy and dielectric analysis in KH_2PO_4 single crystal. *Solid State Ionics*. **177** 2857–2864.

- [9] A. A. Simonov, I. P. Makarova, and V. V. Grebenev. 2009. Structural Mechanisms of Proton Conduction in $Me_mH_n(XO_4)_{(m+n)/2}$. *Physics of the Solid State*, **51**, No. 8, 1566–1569.
- [10] D A. Boysen and S. M. Haile, 2003. High-Temperature Behavior of CsH_2PO_4 under Both Ambient and High Pressure Conditions, *Chem. Mater*, **15**, 727-736
- [11] S. M. Haile, P. M. Calkins, D. Boysen, 1997. Superprotonic conductivity in β - $Cs_3(HSO_4)_2(H_x(P,S)O_4)$, *Solid state ionic*, **97**, 145-151.
- [12] Ortiz E, Trochez J C and Vargas R A, 2008. Phase behaviour of the solid proton conductor CsH_2PO_4 , *J. Phys.: Condens. Matter* **20** 365218 (8pp).
- [13] Atkins, P. De Paula. J. 2002. *PHYSICAL CHEMISTRY* 8th.ed OXFORD UNIVERSITY PRESS. 1064 p.
- [14] Atkins, P. De Paula. J. 2006. *PHYSICAL CHEMISTRY* 8th.ed OXFORD UNIVERSITY PRESS. 1064 p.
- [15] Reif, F. 1985. *Fundamentals of statistical and thermal physics*. Berkely, McGraw-Hill, Inc. 651p.
- [16] Boysen, D.A. 2004. *Superprotonic Solid Acids: Structure, Properties, and Applications*. Ph.D. Thesis. Pasadena, California, California Institute of Technology. 172p
- [17] Bonacelli Camargo. J. 2007. *La Transformación que Origina la Alta Conductividad Iónica en β - $Cs_3(HSO_4)_2[H_{2-x}(P_{1-x}, S_x)O_4](X\sim 0.5)$* : . Tesis de pregrado. Barranquilla, Atlántico, Universidad del Atlántico. 117p
- [18] Greiner ,W. Neise, L. Stocker, H.1994. *Thermodynamics and Statistical Mechanics*. 4^a ed. New York, Springer-Verlag, Inc. 463 p.

- [19] REICHL, L. E. A. 1998. Modern Course in Statistical Physics. 2^a ed. Canada. John Wiley & Sons, Inc. 822p.
- [20] Chavez Baldovino. E. 2008. Caracterización Térmica y Eléctrica a Temperaturas Superiores a la Ambiente del Disulfato Acido de Triamonio (TAHS): . Tesis de pregrado. Barranquilla, Atlántico, Universidad del Atlántico. 69 p
- [21] Turton, R. 2000. The Physics of Solids. New York, Oxford University Press Inc. 418p.
- [22] Kittel, C. 1996. Introduction to solid state physics. 7^a ed. New York, John wiley & Sons, Inc. 673p.
- [23] Restrepo, F y Vargas. 1973. Química Básica. 9^a ed. Medellin, Editorial Bedout S. A. 670 p.
- [24] Kwang-Sei Lee, 1995. Hidden Nature of the High-Temperature Phase Transitions in Crystals of KH_2PO_4 Type : Is it a Physical Change?, J. Phys. Chem. Solids, **57**, 333-342.
- [25] A. K. Galwey and M.E. Brown.1999. Thermal Decomposition Of Ionic Solids. Northern Ireland, ELSEVIER. 281 p
- [26] Pavlov, P. V. 1985. Física del Estado Sólido. Moscú, BIBFISMAT. 430p.
- [27] Lesley E.Smart Elaine A.Moore. 2005. Solid State Chemistry An Introduction, Third Edition, Taylor & Francis, 507 p
- [28] Lesley E.Smart Elaine A.Moore.(versión en español de Quintana Owen P y Castaños Roman M.) 1995. Química del estado sólido una introducción, Addison – Wesley Iberoamerica, S.A., 301 p

- [29] Y. Matsumoto, Raman Scattering Study of $K_3H(SeO_4)_2$. 2001, Single Crystal in High Temperature Phases. *J Phy. Soc of Jpn* **70** 1437 – 1438
- [30] N Onoda-Yamamuro, O. Yamamuro, T. Matsuo, M. Ichikawa, R.M.Ibberson, W.I.F. David, J. 2000, Neutron diffraction study on hydrogen bond structure in $K_3H(SeO_4)_2$ and $K_3D(SeO_4)_2$ crystals *Phys. Condens. Matter* **12** 8559 - 8565.
- [31] Melzer R, Sonntag R and Knight K S. 1996. $Rb_3H(SeO_4)_2$ at 4 K by Neutron Powder Diffraction. *Acta Crystallogr. C* **52** 1061-1063
- [32] Gustafsson T, Ichikawa M and Olovs.son I. 2000. Evidence for Breaking of the Center of Symmetry in Zero-Dimensional H-Bonded Quantum Paraelectric $Rb_3H(SeO_4)_2$ *Solid State Commun.* **115** (2000) 473-476
- [33] H. Kamimura, Y.Matsuo, S. Ikehata, T. Ito, M. Komukae, and T. Osaka, 2004. On the mechanism of superionic conduction in the zero-dimensional hydrogen-bonded crystals $M_3H(XO_4)_2$ with $M = K, Rb, Cs$ and $X = S, Se$. *Phys. Status Solidi B* **241** 61-68
- [34] F. Shikanai, R. Kiyonagi, M. Yonemura, D. Sulistyanintyas, K. Iwase, 2006. T. Wuernisha, K. Mori, Ishigaki, S. Ikeda, and T. Kamiyama, Neutron powder diffraction study on the high-temperature phase of $K_3H(SeO_4)_2$. *Physica B* **385** 156–159
- [35] Junko Hatori, Yasumitsu Matsuo, Seiichiro Ikehata. 2006. The relation between elasticity and the superprotonic phase transition temperature for $M_3H(XO_4)_2$, *Solid State Commu.* **140** 452–454

- [36] M. Endo, T. Kaneko, T. Osaka and Y. Makita, 1983. Dielectric Study of Phase Transition in $K_3H(SeO_4)_2$ and Isotope Effect, *J. Phys. Soc. Jpn.* **52** 3829-3832.
- [37] S. Yokota, Y. Makita, and Y. Takagi, 1982. Ferroelastic Phase Transition in $K_3H(SeO_4)_2$, *J. Phys.: Soc. Jpn.* **51**, 1461-1468.
- [38] Ae Ran Lim and M Ichikawa, 2006. Phase transitions of the fast-ion conductor $K_3H(SeO_4)_2$ studied by 1H and $^{39}KNMR$ spectroscopy, *J. Phys.: Condens. Matter.* **18** 2173-2180.
- [39] M. Ichikawa, S. Sato, M. Komukae and T. Osaka, 1992. Structure of Ferroelastic $K_3H(SeO_4)_2$, *Acta Crystallogr.C* **48** 1569-1571.
- [40] M. Ichikawa, 1994, $K_3H(SeO_4)_2$ at 297 and 30 K, *Acta Crystallogr.C* **50** (1994) 330-332.
- [41] Ae Ran Lim, 2007. Superionic phase transitions and nuclear spin phonon relaxation by Raman processes in $Me_3H(SeO_4)_2$ (Me = Na, K, and Rb) single crystals by 1H and Me NMR, *J. Phys.: Condens. Matter.* **19** 116216 (13pp).
- [42] Haile M, Boysen D A, Chisholm C R and Merle R B, 2001. Solid acids as fuel cell electrolytes, *Nature* **410** 910-913
- [43] A. I. Baranov, I. P. Makarova, L. A. Murarova, L. A. Muradyan, A. V. Tregubchenko, L. A. Suvalov, and V. I. Simonov. 1987. Phase transitions and proton conductivity in $Rb_3H(SeO_4)_2$ Crystals. *Sov. Phys.-Crystallogr.* **32**, 400-407.

- [44] Abdul W. Al-Kassab, J Liesegang and Bruce D. J. 1993. Vibrational Spectroscopic, Conductivity, and Calorimetric Studies on Tripotassium Hydrogen Diselenate *Structural Chem.* **4** No 1 19-22
- [45] Ortiz, E., R.A. Vargas and B.-E. Mellander. 2006. Phase behaviour of the solid proton conductor CsHSO₄. *Journal of Physics: Condensed Matter* **18**: 9561-9573.
- [46]. Ortiz E., Vargas R. A., Trochez J.C, Bornacelli J. and. Nuñez H. (2007) On the novel superprotonic conductor material β -Cs₃(HSO₄)₂[H_{2-x}(P_{1-x}, S_x)O₄] (X~0.5): Does it behave as a solid phase? *phys. stat. sol.(c)* No 11, 4070-4074.
- [47] Ito. T. and Kamimura H. 1998 New Mechanism of Ionic Conductivity in Hydrogen-Bounded Crystals Me₃H(SeO₄)₂. *J. Phys. Soc. Jpn*, **67** 1999 – 2007

3. TÉCNICAS EXPERIMENTALES

3.1 Síntesis de la Muestra $K_3H(SeO_4)_2$ (TKHSe)

La sal ácida analizada en este estudio, se preparó en una solución acuosa, a partir de la reacción planteada por la siguiente ecuación:

En la síntesis de los cristales de Diselenato Ácido de Tripotasio, se saturó una solución acuosa con un siete por ciento de exceso de ácido selénico comparado con la cantidad estequiométrica 4:3 fracciones molares de ácido selénico, H_2SeO_4 (con 99.95% de pureza), y carbonato de potasio, K_2CO_3 , con una pureza del 99.995%, este proceso fue hecho bajo una Atmósfera (1 Atm) de presión y a una temperatura alrededor de 28 °C. Se usó agua de alta pureza Tipo I según el *Standard Methods for Water and Wastewater*. La reacción que se dio fue de tipo exotérmico. La solución se sometió a calentamiento moderado (alrededor de 40s), esto con el objetivo de eliminar el dióxido de carbono CO_2 producto de la reacción y garantizar un proceso de nucleación óptimo.

Se obtuvo cristales de $K_3H(SeO_4)_2$ por medio del método de evaporación lenta, método que consiste en mantener una solución en un ambiente con baja humedad relativa esto con el propósito, de evaporar lentamente el agua de la solución, llevándola a la saturación; lo cual propicia la precipitación de la sal, formándose así poco a poco los cristales. El proceso para obtener los cristales se puede acelerar si se disminuye la humedad relativa o se aumenta la temperatura. El material del cual estaba hecho el recipiente en el que se preparó la solución

fue polipropileno, con capacidad para 400 mL, el cual siempre se mantuvo en un desecador SANPLA AUTO DRY-KEEPER, con el propósito de mantener la solución en las condiciones apropiadas para el crecimiento a una humedad relativa constante de 45 ± 5 % y una temperatura de 25 °C. El proceso de cristalización se realizó dos veces para mejorar la morfología de la muestra. Se obtuvo cristales translúcidos, con forma geométrica definida.

3.2 Técnicas de Caracterización

Las técnicas usadas en esta trabajo fueron: Difracción de rayos X en polvo (PXRD), espectroscopía de impedancias (IS), calorimetría diferencial de barrido (DSC), calorimetría diferencial de barrido modulada (MDSC), análisis termogravimétrico (TGA), calorimetría y termogravimetría simultánea (SDT) y termogravimetría acoplada con espectrometría de masas (TG-MS) a muestras de $K_3H(SeO_4)_2$ con masas entre 1 y 80 mg, para cristales y polvo, de acuerdo con la configuración del experimento. Las medidas fueron realizadas bajo una atmósfera controlada de nitrógeno seco (gas de purga) grado 5.0 de pureza (99.999% puro) el cual contenía de acuerdo al análisis de impurezas, oxígeno: 0.7 partes por millón, humedad: 0.4 partes por millón, $THC = CO_2 = CO < 1$ partes por millón. Los equipos usados se listan en la Tabla 2 mostrada a continuación:

Tabla 2 Técnicas y Equipos usados en la investigación.

Equipo	Técnica
X'Pert PRO MPD PAN alytical X-Ray diffractometer	PXRD
Solartron 1260 ^a	IS
TA-Instruments DSC 2920	DSC y MDSC
TA-Instruments TGA 2950	TGA
TA-Instruments SDT 2960	SDT
ThermoStar GDS 300 T - TA-Instruments TGA 2950	TG-MS

3.2.1 Difracción de rayos X (XRD) [1]

3.2.1.1 Generación de rayos X

Gracias al descubrimiento de los Rayos X hecho por el físico alemán, Wilhenlm Röntgen, en 1895 (por lo cual fue premiado con el primer premio Nobel de Física en 1901), se dará una breve explicación de cómo se generan los rayos X.

Se calienta eléctricamente un filamento, usualmente tungsteno, que emite electrones, los cuales son acelerados por una gran diferencia de potencial (20 – 50 kV) provocando que choquen con un blanco de metal o ánodo el cual es refrigerado con agua (Figura 28 (a)).

Figura 28. (a) Sección Transversal de un tubo de rayos X; (b) espectro de emisión de rayos X

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdaguero@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

El ánodo emite un espectro continuo de radiación X ‘blanca’ pero superpuesto a ésta están agudos e intensos picos de rayos X (K_{α} , K_{β}) mostrados en la Figura 28 (b). Las frecuencias de las líneas K_{α} y K_{β} son características del metal del ánodo; las placas de metal más comúnmente usadas en los estudios de cristalografía de rayos X son cobre y molibdeno, los cuales tienen líneas K_{α} en 154.18 pm y 71.07 pm, respectivamente. Estas líneas se producen por que el bombardeo de electrones arranca electrones desde el interior de la capa K ($n = 1$) y esto a su vez crea vacantes las cuales son llenadas por los electrones desplazados de la capa superior. El decrecimiento de la energía aparece como radiación; electrones que deciden de la capa L ($n = 2$) dan la línea K_{α} y los electrones de la capa M ($n = 3$) dan la línea K_{β} . (Estas líneas de dobletes son muy próximas entre sí - $K_{\alpha 1}$, $K_{\beta 2}$ y $K_{\beta 1}$, $K_{\alpha 2}$, - las cuales usualmente no se resuelven.) Como el número atómico, Z , de la tarjeta aumenta, las líneas se mueven a longitudes de onda más cortas.

Normalmente en difracción de Rayos X, es requerida radiación monocromática (una longitud de onda o un rango muy justo de longitudes de onda). Usualmente la línea K_{α} es seleccionada y la línea K_{β} es filtrada usando un filtro hecho de una fina lámina de metal del elemento adyacente ($Z - 1$) en la tabla periódica; así, el níquel filtra fuera efectivamente la línea K_{β} del cobre, y el niobio la del molibdeno. Un haz monocromático de rayos X también puede ser seleccionado reflejando el rayo desde el plano de un mono cristal, normalmente grafito.

Las razones por las cuales se suelen usar electrones para generar radiación X, son: Su eficiencia al momento de impactar la materia y su facilidad para generarlos y controlarlos.

La energía cinética del electrón al momento de impactar la placa está definida como:

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdaguier@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

$$T = eV = \frac{1}{2}mv^2$$

Donde e , es la carga del electrón ($e = 1.6021 \times 10^{-19}$ C), V la diferencia de potencial entre cátodo y ánodo, m la masa del electrón y v la velocidad con la que el electrón choca sobre la placa (Figura 28 (a)).

Por otro lado la intensidad, i , del flujo de electrones esta expresada de la siguiente manera:

$$i = AT^2 e^{-B/T}$$

Donde T es la temperatura del cátodo, A y B constantes que dependen de las características del material de cual está hecho el filamento (un filamento y un focalizador son los elementos que constituyen un cañón de electrones). El valor de las constantes A y B para un filamento de wolframio son: $A = 1.8 \times 10^{11}$ y $B = 5.2 \times 10^4$. Es de relevancia hacer notar, aunque es evidente al analizar la ecuación de intensidad, que el flujo de electrones depende de la temperatura del filamento.

3.2.1.2 Difracción de rayos X

Inmediatamente después de la demostración de la naturaleza ondulatoria de los rayos X a partir de los efectos de la difracción de rayos X, hecha por Max von Laue en 1912; W. H. and W. L. Bragg (padre e hijo), ellos iniciaron experimentos para determinar la estructura en cristales usando como medio la difracción de rayos X. En 1913 ellos fueron los primeros en determinar la estructura cristalina del NaCl, y continuaron determinando muchas estructuras incluidas entre estas el KCl, ZnS, CaF₂, CaCO₃, y el diamante. W. L.

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdager@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

Bragg notó que la difracción de rayos X se comporta como “reflexión” de los planos de átomos dentro del cristal y que solo orientaciones específicas del cristal con respecto a la fuente y al detector son “reflejados” rayos X desde los planos. Esto no es como la reflexión de la luz desde un espejo, pues en este se requiere que el ángulo de incidencia sea igual al ángulo de reflexión, y esto es posible para todos los ángulos. Con la difracción de rayos X, la reflexión solo ocurre cuando las condiciones para la interferencia constructiva se cumplen. La Figura 29 ilustra la condición de Bragg para la reflexión de rayos X para un cristal.

Figura 29. Reflexión de Bragg de un conjunto de planos cristalinos con un espaciamento d_{hkl} .

El arreglo de puntos negros en el diagrama representa una sección transversal de un cristal y las líneas mantienen juntos los puntos que marca una serie de planos paralelos, con índices de Miller hkl y espaciamientos interlineares d_{hkl} . Un haz monocromático de rayos X ADI inciden a los planos con un ángulo θ_{hkl} . El rayo A es dispersado por el átomo en B y el rayo D es dispersado por el átomo en F. Los haces reflejados emergen como un solo haz de intensidad razonable, ellos deben reforzarse, o llegar en fase el uno con el otro. Esto es

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdagger@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

conocido como interferencia constructiva, y para que la interferencia constructiva tenga lugar, la longitud del camino de los haces interferidos debe diferir por un número entero de longitudes de onda. Si BE y BG forman un ángulo recto con el haz, la longitud de la diferencia de caminos entre los dos haces está dada por:

La diferencia en la longitud de caminos = EF + FG

Pero $EF = FG = d_{hkl} \text{sen} \theta_{hkl}$

Entonces diferencia en la longitud de caminos

$$= 2d_{hkl} \text{sen} \theta_{hkl} \quad (15)$$

Esto debe ser igual a un número entero, n , de longitudes de onda. Si la longitud de onda de los rayos X es λ , entonces

$$n\lambda = 2d_{hkl} \text{sen} \theta_{hkl} \quad (16)$$

Esta es conocida como la *ecuación de Bragg*, y relaciona el espacio entre los planos del cristal, d_{hkl} , con el particular ángulo de Bragg, θ_{hkl} , en el cual las reflexiones de estos planos son observadas

Cuando $n = 1$, las reflexiones son llamadas de primer orden, y cuando $n = 2$ las reflexiones son de segundo orden y así sucesivamente. Sin embargo, la ecuación de Bragg para un segundo orden de reflexión de un conjunto de planos hkl es:

$$2\lambda = 2d_{hkl} \text{sen} \theta$$

La cual puede ser escrita como

$$\lambda = \frac{2d_{hkl}}{2} \text{sen}\theta \quad (17)$$

La ecuación (17) representa un primer orden de reflexión desde un conjunto de planos con espacio entre planos $d_{hkl}/2$. El conjunto de planos con espacio entre planos $d_{hkl}/2$ tiene índices de Miller $2h \ 2k \ 2l$. Por lo tanto, el segundo orden de reflexión desde hkl es indistinguible del primer orden de reflexión desde $2h \ 2k \ 2l$, y la ecuación de Bragg podría ser escrita de manera más simple como

$$\lambda = 2d_{hkl} \text{sen}\theta \quad (18)$$

3.2.1.3 Difracción en Polvo

3.2.1.3.1 Patrones de Difracción en Polvo

Un polvo cristalino finamente molido, contiene un gran número de pequeños cristales, conocidos como cristalitos (crystallites), los cuales están orientados aleatoriamente uno con el otro. Si tal muestra es puesta en medio del camino de un haz monocromático de rayos X, la difracción se producirá desde los planos en los cristalitos que resultan estar orientados en el ángulo correcto para cumplir con la condición de Bragg. El haz difractado hace un ángulo 2θ con el haz incidente. Porque los cristalitos pueden ubicarse horizontalmente en cualquier dirección y seguir manteniendo la condición de Bragg, las reflexiones se ubican en las superficies de los conos cuyo semi-ángulo vértice es igual a los del ángulo de desviación 2θ (Figura 30 (a)).

Figura 30. (a) Conos producidos por un experimento de difracción en polvo; (b) arreglo experimental para una fotografía Debye-Scherrer

En el método fotográfico de *Debye-Scherrer*, una tira de película recubre el interior de la cámara de rayos X (Figura 30 (b)) con un agujero para permitir el paso del haz incidente colimado y un *beamstop* para absorber el haz sin difractar. La muestra se gira para captar el mayor número de planos posible dentro de la condición de difracción, y los conos son registrados en forma de arcos en la película. Usando el radio de la cámara, la distancia a lo largo desde el centro de la cámara y el ángulo de Bragg 2θ , puede ser calculado el espaciamiento d_{hkl} para cada reflexión. Ahora, casi siempre después de tomados los patrones de difracción en polvo es realizado automáticamente por los difractómetros (Figura 31 (a)), usando un detector de centelleo o CCD para registrar el ángulo y la intensidad de los haces difractados, los cuales son representados como intensidad Vs. 2θ (Figura 31 (b)).

Figura 31. (a) Diagrama de un difractómetro de polvo; (b) un patrón de difracción en polvo para polvo de Ni comparado con (c) la fotografía Debye-Scherrer de polvo de Ni.

La resolución obtenida usando un difractómetro es mejor que una fotografía por que la muestra actúa como un espejo reenfocando el haz difractado. Los datos, tanto posición e intensidad, son rápidamente medidos y almacenados en un computador para su análisis.

La dificultad en el método de polvo se encuentra en decidir cuales planos son responsables por cada reflexión; esto es conocido como “indexando las reflexiones” (asignar el índice

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdaguero@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

hkl correcto a cada reflexión). Aunque es a menudo posible para compuestos simples en sistemas de alta simetría, esto es extremadamente difícil de hacer para muy grandes y/o sistemas de menos simetrías.

El método de difracción de rayos X se utilizó casi exclusivamente, en este trabajo, para identificar la fase a temperatura ambiente de las muestras de TKHSe crecidas bajo el método descrito en la sección 3.1. Además esta técnica se usó, para determinar si existía un cambio reversible entre la fase II y la I. Las medidas de difracción se realizaron en una muestra en polvo de TKHSe, la muestra fue previamente triturada para obtener la morfología que requería la técnica. Los datos de PXRD se tomaron con un difractómetro X'Pert PRO MPD PAN alytical X-Ray con radiación Cu K α ($\lambda = 1,5406 \text{ \AA}$). El experimento se realizó en un rango de temperatura entre 25 y 145 ° C para diferentes isoterms 70, 105, de 125 y 145 ° C calentando y 102, 25 °C enfriando. Las intensidades se obtuvieron en un rango de 2θ entre 10 y 70° con una longitud de paso efectiva de 0,02 °. El tiempo de permanencia en cada posición del detector se fijó en 5 s, todo esto en un ambiente libre de humedad a presión atmosférica. El procedimiento realizado para obtener los patrones fue:

Después de haber tomado el primer patrón a 25 °C se calentó la muestra a una tasa de calentamiento de 1°C min⁻¹ hasta 70, 105, 125, 145 °C ,en cada una de estas temperaturas se tomó un espectro de difracción, luego desde la última temperatura (145 °C) se enfrió a la misma tasa usada previamente (1°C/min) hasta llegar a 102°C en la cual se tomó un espectro de difracción, luego se enfrió a 10 °C min⁻¹ para tomar el último espectro a 25 °C.

3.2.2 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) [2]

Figura 32 Anomalías térmicas típicas observadas en un termograma DSC.

Esta técnica permite medir la temperatura y flujos de calor asociados a transformaciones en una sustancia en función de la temperatura y el tiempo, proporcionando información cuantitativa y cualitativa de cambios físicos o químicos que involucren procesos endotérmicos, exotérmicos (Figura 32) o cambios en la capacidad calorífica. Esto debido a que esta técnica mide la diferencia de energía entre un material de estudio (muestra) y otro de referencia (capsula vacía) como función de la temperatura, mientras están sujetos (muestra y referencia) a un programa de temperatura controlada. Todos los instrumentos DSC poseen sensores de temperatura como transductores primarios. No poseen dispositivos tales como transductores de “flujo de calor”. En cualquier caso el flujo de calor es derivado de la diferencia en temperatura entre el material de muestra y el de referencia (capsula vacía) tomada de los sensores de temperatura. Para realizar una medida, los instrumentos

DSC poseen una celda donde se ubican la muestra de interés y de referencia, esta celda contiene un disco de constantan como su medio primario para la transferencia de calor a los materiales de muestra y de referencia, y como elementos de medida de temperatura, las termocuplas.

Figura 33 Sección transversal de una celda del calorímetro diferencial de barrido (DSC).

Las muestras de interés y de referencia son introducidas en porta muestras, las cuales son ubicadas sobre las plataformas del disco de constantan. El monitoreo de la temperatura es realizado por dos termocuplas ubicadas en la parte inferior de las dos plataformas del disco de constantan como se muestra en la Figura 33.

La expresión que describe la manera en la cual el equipo mide el flujo de calor entre la muestra y la referencia es:

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdager@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{\Delta T}{R_D} \quad (19)$$

Donde dQ/dt es el flujo de calor, ΔT la diferencia de temperaturas entre la muestra y la referencia y R_D es la resistencia térmica del disco de Constantán.

En la realización de este trabajo se utilizó un equipo MDSC 2920 *Modulated* de la firma TA *Instrument*. En los experimentos DSC se usaron muestras frescas de TKHSe entre 1 y 15 mg, cápsulas de aluminio, nitrógeno seco (0.4 ppm de humedad) como gas de purga, con un flujo de 60 ml/min y tasas de calentamiento entre 5 y 100 °C min⁻¹.

3.2.3 Calorimetría Diferencial de Barrido Modulada (MDSC) [2]

Esta técnica proporciona no sólo el flujo de calor total que se obtiene con el DSC, sino que además separa el flujo de calor total en sus componentes: el relacionado con la capacidad calorífica (reversible) y el cinético (irreversible). Por tanto, usando esta técnica es posible distinguir cuando una transformación depende del tiempo (cinética) como la descomposición química de otra que no dependa del tiempo. Para esta técnica se usa el mismo sistema de celda del DSC convencional, pero el perfil de calentamiento es una modulación (oscilación) sinusoidal que se superpone a la tradicional rampa lineal de calentamiento usada en el DSC convencional, con una tasa de calentamiento modulada donde el sistema se encuentra en un estado de constante cambio, al ser calentado y enfriado periódicamente. Esto gracias a que se acopla la celda DSC a un sistema de refrigeración. El efecto neto de someter a las muestras a este perfil de calentamiento es como si se corrieran dos ensayos simultáneamente sobre el mismo material; un ensayo con la

velocidad tradicional de calentamiento lineal (línea sólida y recta en la Figura 34) y otro a una velocidad de calentamiento sinusoidal (instantáneo) más alta (línea punteada en la Figura 34). La naturaleza de estos dos ensayos dependen de tres variables: la velocidad de calentamiento, el período de modulación y la amplitud de la temperatura de modulación.

Figura 34. Rampa de calentamiento modulada (línea sólida sinusoidal), donde se muestra el calentamiento lineal (línea sólida recta) y el calentamiento sinusoidal instantáneo (línea punteada).

Como consecuencia, de este programa de calentamiento sinusoidal se logra una mayor sensibilidad y resolución para detectar transiciones débiles y fusiones, además de poder medir la capacidad calorífica en un solo barrido y separar los flujos de calor reversible (componente no cinética) y no reversible (componente cinética) del flujo de calor total. La componente no cinética o reversible está relacionada con la capacidad calorífica, $C_p\beta$ y la componente cinética está relacionada con la función $f(T, t)$, de la forma:

$$\frac{dQ}{dt} = C_p\beta + f(T, t) \quad (20)$$

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdager@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

Donde $\frac{dQ}{dt}$ es el flujo de calor total, C_p es la capacidad calorífica, β es la velocidad de calentamiento y $f(T, t)$ es la componente cinética.

La expresión que representa la variación de temperatura en la técnica MDSC es:

$$T(t) = \underbrace{T_o + \beta t}_{\text{Calentamiento lineal (DSC)}} + A_T \text{sen} \omega t \quad (21)$$

Donde A_T es la amplitud de modulación de la temperatura, $\omega = 2\pi/P$, es la frecuencia de modulación (s^{-1}), y $P =$ período (s).

El flujo de calor instantáneo de la técnica MDSC viene dado por:

$$\frac{dQ}{dt} = C_p (\beta + A_T \cos \omega t) + f'(T, t) + A_K \text{sen} \omega t \quad (22)$$

Donde el termino que multiplica a C_p es la rapidez de calentamiento media (dT/dt), $f'(T, t)$ es la respuesta cinética sin modulación de temperatura, y A_K es la amplitud de la respuesta cinética a la modulación de la temperatura

El equipo que se usó en la elaboración de este trabajo es un DSC 2950 *Modulated TA Instrument*. Se realizaron medidas con la técnica MDSC sobre muestras de TAHS, usando nitrógeno seco (0.4 ppm de humedad) como gas de purga, con un flujo de 60 ml/min. La amplitud y el período de modulación usados fueron de 0.2 °C y 60 s, respectivamente. La tasa de calentamiento promedio usada fue de 0.1 °C min⁻¹.

3.2.4 Análisis Termogravimétrico (TGA) [3]

Esta técnica mide de manera cuantitativa y muy precisa el peso (ya sea debido a atracción gravitacional o magnética), de una sustancia al someterla a un programa de calentamiento en una atmósfera controlada. Las medidas de TGA son principalmente usadas para estudiar la estabilidad térmica y caracterizar materiales que experimenten pérdidas o ganancia de masa (contenido de la alta materia volátil como: humedad, solventes, contenido de polímeros, carbón negro o fibra de carbón, contenido de relleno cenizas. Ganancia de materia: Oxidaciones), aunque además tiene muchas más aplicaciones como: Efecto de atmósferas reactivas o corrosivas sobre materiales, cinética de descomposición de materiales, envejecimiento de un producto, estabilidad oxidativa de materiales y composición de sistemas multicomponentes (análisis cuantitativo de fases).

Un termograma típico, obtenido con esta técnica se muestra en la Figura 35, el cual fue hecho a una muestra de oxalato de calcio monohidratado ($\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$), el cual pierde agua, monóxido de carbono y dióxido de carbono en tres etapas bien separadas, entre temperatura ambiente y 800 °C en una atmósfera inerte.

Figura 35. Termograma característico del oxalato de calcio monohidratado, se muestran tres pérdidas (línea sólida negra) correspondientes a: agua (H₂O), monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO₂), con su respectiva derivada (línea punteada)

En las representaciones de los datos obtenidos con la técnica TGA (termogramas) se muestra la pérdida de masa de un compuesto en función de la temperatura, y a esta se le llama curva TG. Esta curva nos da información de la temperatura en cual se dan las pérdidas o ganancias. Por otro lado quien da cuenta de la razón a la cual cambia la masa con respecto a la temperatura, es la curva DTG. Un esquema típico de un TGA de balanza vertical se muestra en la Figurara 36.

Figura 36. Esquema con algunas partes básicas de un analizador termogravimétrico de balanza vertical.

Esta balanza opera bajo el principio de balanza nula, usando un transductor electromecánico acoplado a un sistema de suspensión.

El equipo usado en este trabajo fue un analizador termogravimétrico TGA 2920 *Modulated TA Instrument*. Este equipo tiene una resolución de 0.1 μg , donde se usaron muestras desde 1 hasta 80 mg y se usó nitrógeno seco con 0.4 ppm de humedad como gas de purga, con flujo de 60 ml/min.

3.2.5 Espectroscopía de Impedancias (IS) [4-6]

La medida clásica de la resistencia a corriente continua (dc) de materiales metálicos no es posible en los conductores iónicos por la diferente naturaleza de los portadores de carga. Al aplicar un campo eléctrico continuo, los iones se mueven hacia los electrodos, y se acumulan en ellos, puesto que no los pueden atravesar y completar el circuito como los electrones. De esta forma, el campo en el interior de un conductor iónico decae a cero al aplicarle un voltaje constante. Para medir la respuesta en el dominio de la frecuencia de los materiales conductores iónicos deben usarse, por tanto, campos alternos de frecuencias adecuadas para el proceso de conducción iónica.

Si usamos una frecuencia lo suficientemente alta como para no dar tiempo suficiente a los iones para bloquearse en los electrodos, pero lo suficientemente baja como para que el ion esté en un régimen de movimiento a largo alcance, podemos obtener la conductividad de (*bulk*) del material. Como la respuesta de los iones está térmicamente activada, serán dos variables, frecuencia y temperatura, las que intervengan en el estudio de los conductores iónicos. La técnica de medir la respuesta eléctrica de los materiales en función de la frecuencia se denomina Espectroscopía de Impedancias.

El principio de medida de la impedancia a una frecuencia es simple, se le aplica a la muestra un voltaje sinusoidal de amplitud V_0 y frecuencia ω , y se mide la intensidad de corriente I . Podemos considerar que la respuesta de la muestra es una corriente sinusoidal de la misma frecuencia ω , pero desfasada un cierto ángulo θ respecto al voltaje y con una amplitud I_0 . La impedancia de la muestra a la frecuencia ω es un número complejo (ver

Figura 17) que tiene por módulo la relación de amplitudes, y por ángulo el desfase voltaje-corriente:

$$|Z| = \frac{V_0}{I_0} \quad \text{y} \quad \frac{Z''}{Z'} = \tan \theta \quad (23)$$

Figura 37. (a) Representación en el plano complejo de la impedancia, con la relación entre la parte real e imaginaria, el módulo y el argumento de Z . (b) Componente real del voltaje eléctrico alterno $V(t)$, con amplitud V_0 y frecuencia ω (línea sólida), y la componente real de la corriente de respuesta inducida, con amplitud I_0 y una frecuencia ω , pero desplazada un ángulo θ .

Para obtener un espectro de la impedancia es necesario variar la frecuencia ω en el rango deseado. Por lo tanto la forma explícita de V es:

$$V(\omega, t) = V_0 \cos(\omega t) \quad (24)$$

La señal respuesta es:

$$I(\omega, t) = I_0 \cos(\omega t + \theta) \quad (26)$$

A partir de una expresión análoga de la ley de ohm hallaremos la impedancia.

$$Z = \frac{V(\omega, t)}{I(\omega, t)} = \frac{V_0 \cos(\omega t)}{I_0 \cos(\omega t + \theta)} = Z_0 \frac{\cos(\omega t)}{\cos(\omega t + \theta)} \quad (27)$$

También expresar la impedancia como una función compleja. Por tanto el potencial y la respuesta o corriente pueden escribirse:

$$V(\omega, t) = V_0 e^{i\omega t} \quad I(\omega, t) = I_0 e^{i(\omega t + \theta)} \quad (28)$$

Por lo tanto Z puede escribirse como:

$$Z = \frac{V(\omega, t)}{I(\omega, t)} = Z_0 e^{i\theta} = Z_0 \cos \theta + i Z_0 \sin \theta \quad (29)$$

Los conductores iónicos presentan ángulos de desfase negativos, lo que corresponde a comportamiento capacitivo, y por ello se suele usar la admitancia Y , que es el inverso de la impedancia. Por esta razón a veces también se le llama a esta técnica Espectroscopía de Admitancias. Esta magnitud es, salvo un factor geométrico, la conductividad de la muestra, magnitud muy usada en el análisis de conductores iónicos. Las muestras que se miden experimentalmente deben tener una relación área/espesor grande (A/d), de forma que se cumpla bien la aproximación de condensador de placas plano-paralelas, la relación entre la capacidad y la permitividad del condensador, está dado simplemente por el cociente A/d :

$$C = \frac{A}{d} \varepsilon \varepsilon_0 \quad \text{y} \quad \sigma = \frac{A}{d} Y \quad \text{donde} \quad Y = \frac{1}{R} \quad (30)$$

Siendo C la capacidad, la ε permitividad relativa, ε_0 la permitividad del vacío, σ la conductividad, Y la admitancia, d el espesor de la muestra y A el área del contacto.

Una forma útil de analizar y visualizar los datos de impedancia obtenidos es, es con un diagrama de Nyquist o diagrama cole – cole. En este tipo de diagrama se grafica la componente imaginaria de la impedancia versus la componente real de la impedancia en cada frecuencia de excitación, como lo muestra la Figura 38.

Figura 38. Diagrama de Nyquist para un Resistor y un Capacitor en paralelo. El diámetro del semicírculo es la resistencia R.

Del diagrama de Nyquist se obtiene la resistencia ohmica del circuito, la cual es igual al diámetro del semicírculo.

En las medidas de conductividad se hicieron a una muestra en polvo (pastilla) de TKHSe, se usó nitrógeno seco 0.4 ppm de humedad (grado 5.0) como gas de purga, Las dimensiones de la muestra utilizada como capacitor fueron de $3.0 \times 2.9 \times 0.70 \text{ mm}^3$. Una vez se obtuvo los valores de la conductividad, se graficó ésta en función de la temperatura, además, se realizó un gráfico tipo Arrhenius ($\log \sigma T$ vs. $1000/T$).

3.2.6 Análisis Térmico Diferencial Simultáneo (SDT) [7]

La técnica de análisis térmico DSC-TGA o SDT, mide simultáneamente flujo de calor (DSC) y los cambios de masa (TGA) asociados a un material en función de la temperatura bajo una atmósfera controlada. Por lo tanto, a causa que se realizan ambos estudios sobre la misma muestra, es posible correlacionar los resultados DSC y los TGA con mucha certeza, evitando ambigüedades, ya que se aseguran condiciones experimentales idénticas, disminuyendo, las fuentes de incertidumbre, generadas por las características morfológicas

de las muestras (masa y superficie). La Figura 39 muestra los componentes básicos de un SDT 2960 de la firma TA instrumens.

Figura 39. Esquema con algunas partes básicas de un SDT 2960, (a) imagen externa, (b) imagen interna con alguno de sus componentes básicos.

El equipo que se usó en la realización del experimento fue un SDT 2960 *Simultaneous DSC-TGA* TA *Instruments*. La resolución de la balanza es de $0.1\mu\text{g}$. Las medidas SDT se realizaron con nitrógeno seco con un 99.999 % de pureza (0.4 ppm de humedad) como gas de purga, a un flujo de 30 y 120 ml/min. Se usaron, muestras frescas de con masas entre 10 y 20 mg.

3.2.7 Espectrometría de Masas acoplada con Análisis Termogravimétrico (TG-MS)

Esta técnica permite identificar los gases que se desprenden de una sustancia de estudio, producidos cuando esta sufre una reacción química, en donde la energía que se le suministra a la muestra para producir la reacción es por el efecto del calentamiento que genera en el horno del TGA a la sustancia de estudio. Esta técnica se hace acoplando el

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdager@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

espectrómetro de masas con un analizador termogravimétrico mediante el acoplamiento mecánico del horno del analizador termogravimétrico (TGA) con la manguera, la cual contiene un capilar, que tiene el espectrómetro de masas (MS) (figura 40).

Figura 40. Esquema de la línea de transferencia con mango para el acople TG-MS [8,3].

El Espectrómetro de Masas que se usó, es de tipo cuadrupolar (QMS), de la firma *Balzer ThermoStar*. Las medidas TG-MS, se realizaron a una velocidad de calentamiento de 2 °C/min. Se usó Helio seco (0.4.ppm de agua y 99.999 % de pureza) como gas de purga, a un flujo de 30 y 120 ml/min. La medidas se realizaron sobre un grupo de pequeños cristales, cuya masa total era de alrededor de 80 mg.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Lesley E.Smart Elaine A.Moore. 2005. Solid State Chemistry An Introduction, Third Edition, Taylor & Francis, 507 p
- [2] TA Instruments. Differential Scanning Calorimetric Operator's Manual. 4 ed. New Castle, 1998. 360p.
- [3] TA Instruments. Thermogravimetric Analyzer Operator's Manual. 2 ed. New Castle, 1997. 350p.
- [4] Chavez Baldovino. E. 2008. Caracterización Térmica y Eléctrica a Temperaturas Superiores a la Ambiente del Disulfato Acido de Triamonio (TAHS): . Tesis de pregrado. Barranquilla, Atlántico, Universidad del Atlántico. 69 p
- [5] Riviera, A. 2003. Movilidad Iónica en conductores super ionicos: Movilidad Local, percolación y relajación vibracinal. Tesisi doctoral. Madrid – España, Universidad complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Físicas. 142p
- [6] Bonacelli Camargo. J. 2007. La Transformación que Origina la Alta Conductividad Iónica en $\beta\text{-Cs}_3(\text{HSO}_4)_2[\text{H}_{2-x}(\text{P}_{1-x}, \text{S}_x)\text{O}_4](X\sim 0.5)$: . Tesis de pregrado. Barranquilla, Atlántico, Universidad del Atlántico. 117p
- [7] TA Instruments. Simultaneous DSC-TGA Operator's Manual. 2 ed. New Castle, 1999. 180p.
- [8] PFEIFFER VACUUM. ThermoStar Operatorating Intrucctions., 1999. 60p.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Medida de Difracción de rayos X en polvo (XRPD)

Figura 41 Comparación del patrón de XRPD obtenido de una muestra fresca de TKHSe a temperatura ambiente con el calculado de los datos reportados por M. Ichikawa *et al* [1].

En la Figura 41 se muestra el patrón de difracción (intensidad Vs. 2θ) de rayos X tomado a una muestra en polvo de TKHSe a temperatura ambiente, comparándolo con un patrón calculado, de datos previamente reportados por M. Ichikawa *et al* [1]. Los picos del patrón a temperatura ambiente son identificados como $K_3H(SeO_4)_2$ (monoclínico) [1,2].

Figura 42 Patrones de XRPD en un ciclo de calentamiento - enfriamiento para una muestra fresca de TKHSe a 25, 70, 105, 125 y 145 °C calentando y 102 y 25 °C enfriando, respectivamente. Los índices de Miller son asignados a los picos de reflexión para el patrón obtenido a 25 °C a temperatura ambiente o fase II son asignados de acuerdo a lo reportado por M. Ichikawa *et al* [1]. Es probable que los picos marcados con asterisco sean debidos a trazas de impurezas.

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdager@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

En la Figura 42 se muestra el patrón de difracción (intensidad vs. 2θ) para una muestra en polvo de TKHSe, la muestra fue previamente triturada para obtener la morfología que requería la técnica. Los rayos X evidencian un cambio tenue en la estructura, de acuerdo con los reportes, se supone, pasa de monoclinica a trigonal (ambas de baja simetría) [3,4]. Por esta razón los cambios del patrón son poco notorios excepto para los picos $(1\ 1\ \bar{1})$, $(2\ 0\ 0)$, $(2\ 0\ \bar{4})$, $(1\ 1\ 3)$, $(0\ 2\ 0)$, $(3\ 1\ \bar{1})$, $(2\ 2\ \bar{4})$, $(3\ 2\ \bar{2})$, $(4\ 0\ 2)$, $(4\ 1\ 1)$, $(1\ 1\ \bar{7})$, $(2\ 0\ 6)$. Esto podría sugerir que es una transición *predominantemente* Orden – Desorden (OD), de primer orden, por lo abrupto del cambio, en donde aumenta el número de portadores [4], sin un cambio fácilmente apreciable de la estructura.

Con el objetivo de observar detalladamente la reversibilidad del proceso, se grafica en la Figura 43 el patrón obtenido a 25 °C después de calentada la muestra (Figura 42).

Figura 43 Comparación del patrón de PXRD obtenido a temperatura ambiente de una muestra de TKHSe después de un ciclo de calentamiento, con el calculado de datos reportados por M. Ichikawa *et al* [1].

En la Figura 43 se muestra el patrón de difracción de rayos X tomado a temperatura ambiente después del ciclo de calentamiento mostrado en la Figura 42, comparándolo nuevamente con un patrón calculado, de datos previamente reportados por M. Ichikawa *et al* [1]. Los picos del patrón a temperatura ambiente reiteran la reversibilidad del proceso identificándose de nuevo como $K_3H(SeO_4)_2$ (monoclínico) [1,2]. Es de notar que los picos marcados como posibles trazas de impurezas en la Figura 42 desaparecieron, concordando pico a pico el patrón obtenido con el calculado de los datos reportados [1,2], ajustándose así

el patrón obtenido después del calentamiento mejor al patrón calculado que el mostrado en la Figura 41.

4.2 Medidas de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)

Figura 44 Curva DSC (Flujo de calor en función de temperatura) para una muestra fresca de TKHSe. La tasa de calentamiento usada 5 °C min^{-1} .

La Figura 44 muestra el flujo de calor en función de la temperatura, obtenida a través de la técnica calorimetría diferencial de barrido (DSC). La tasa de calentamiento a la que se realizó la medida fue 5 °C min^{-1} en el rango entre 25 y 200 °C, configuración usada con el propósito de comparar los resultados con previos reportes hechos por Chen *et al* [5]. Los

datos obtenidos, muestran una anomalía endotérmica con temperatura de inicio y de pico de 112.33 y 114.60 °C respectivamente, y un cambio en la entalpía de 9.154 J/g (3.70 kJmol⁻¹), también una pequeña y ancha endoterma alrededor de 95 °C no reportada antes por la literatura. El cambio de entalpía observado, se asocia al cambio de fase, en consecuencia con la afirmación lanzada al analizar la Figura 42 y lo reportado por Chen *et al* [5], quien adjudica el cambio de entalpía al mismo fenómeno, además este cambio confirma el orden de la transición (primero). Sin embargo al analizar alrededor del rango de temperaturas en el cual se ubica la anomalía endotérmica asociada por la literatura [3,5] a la transición de fase superiónica se muestra que la aparente única endoterma en el flujo de calor, es al parecer un conjunto de pequeñas endotermas las cuales están muy cerca dentro del rango analizado, como se puede ver en la gráfica inserta en la Figura 44. El conjunto de anomalías tienen una temperatura de inicio al rededor de 113.8 °C y un pico máximo en 114.6 °C. Es de destacar que la forma y la agudeza de la endoterma mostrada en la Figura 44 es muy similar a la reportada por Chen *et al* [5]. Con base en el análisis hecho a la forma de la anomalía endotérmica asociada a la reportada transición de fase superiónica y la pequeña endoterma observada alrededor de 95 °C, se decidió realizar varios ciclos de calentamiento - enfriamiento, a una muestra fresca, para observar si este comportamiento *persiste*. La Figura 45 muestra curvas de calorimetría diferencial de barrido para doce ciclos de calentamiento - enfriamiento a 1 °C min⁻¹ en una muestra fresca de TKHSe.

Figura 45 Curva DSC (Flujo de calor en función de temperatura) para doce (12) ciclos de calentamiento - enfriamiento a una muestra fresca de TKHSe. Los datos se obtuvieron a $1 \text{ }^\circ\text{C min}^{-1}$ en una atmósfera de Nitrógeno (99.999% puro). (a) Primer calentamiento del ciclo, (b) Superposición del primer y segundo calentamiento.

Al observar la Figura 45 se puede ver que para el primer calentamiento de los doce ciclos realizados (Figura 45 (a)), se repite el comportamiento observado en la Figura 44. A partir del primer enfriamiento se nota un evidente cambio en los picos endotérmicos y

exotérmicos, con respecto a las anomalías vistas en el primer calentamiento, como lo muestra la Figura 45 (c). A partir de las temperaturas de inicio y pico $T_{iE1} = 111.8\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_{pE1} = 110.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ del primer enfriamiento y las de inicio y pico $T_{iC2} = 112.9\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_{pC2} = 13.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ del segundo calentamiento se calculó una histéresis con valor de $1.05\text{ }^{\circ}\text{C}$, que confirma la existencia del fenómeno de histéresis, ya antes reportado a partir de las técnicas análisis térmico diferencial (DTA) [3], Calorimetría diferencial de barrido (DSC) y espectroscopía de impedancias (IS) por A.W. Al-Kassab *et al* [6]. Pero con la diferencia que Al-Kassab *et al* encontraron una histéresis de 10 K. Todo indica al parecer que se podría explicar el cambio de entalpía mostrado en la Figura 45 (c), con el cambio en la entropía debido, a una transición Orden - Desorden, como fue mencionado al analizar la Figura 42. En donde la energía absorbida por la sustancia sería usada para que en la fase I, los protones se distribuyan por toda la celda unitaria, y propicien la difusión de protones [4]. A partir del segundo barrido como la muestra ha sufrido un tratamiento térmico esto da como resultado una estabilización del comportamiento antes y después de la reportada transición superiónica (se adjudica a eliminación de defectos, impurezas y contaminación superficial). Al determinar la energía requerida para la transformación se nota una variación de la energía de la primera endoterma con respecto a las demás, pasando de 9.665 J/g , para el primer calentamiento, a 9.026 J/g , en el segundo calentamiento, variación que corresponde a un 6.6% . A causa de los cambios en la energía que requiere el compuesto entre el primer y el segundo calentamiento, se decidió hacer tres barridos sucesivos a una misma muestra, con el propósito de analizar si continúa disminuyendo la energía requerida por el compuesto para la reportada transición de fase después de un segundo calentamiento, a

pesar de no notarse cambios a simple vista después del primer enfriamiento en la Figura 45

El experimento DSC se puede ver en la Figura 46

Figura 46 Curva DSC para tres calentamientos sucesivos a una muestra fresca de TKHSe. Los datos se obtuvieron a una tasa de calentamiento de $1\text{ }^{\circ}\text{C min}^{-1}$.

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdager@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

En la Figura 46 se observa el flujo de calor en función de la temperatura en el rango entre 60 y 150 °C en tres barridos sucesivos a una misma muestra de TKHSe. De la figura podemos notar dos eventos para resaltar, el primero, es la disminución paulatina y progresiva de la energía requerida por el compuesto para generar la reportada transición de fase superiónica, pasando de 10.89 J/g en el primer calentamiento, a 9.733 J/g en el tercer calentamiento. Al comparar las energías de los calentamientos una con respecto a la otra se observa que la variación del primer calentamiento con respecto al segundo es de 7.254 % y del segundo con el tercero es de 3.633% (ver Figuras 46.(b), (c) y (d)). El hecho que los cambios ya no sean tan notorios a partir del segundo calentamiento, explicaría porque no se ven variaciones notorias en las curvas DSC de la Figura 45, después del primer enfriamiento. El segundo hecho a destacar es la relación que se puede ver entre la temperatura de inicio y pico ($T_{iC1} = 113.44$ °C, $T_{pC1} = 114.29$ °C) de la primera (pequeña) anomalía endotérmica en el primer calentamiento, con las temperaturas de inicio y pico ($T_{iC2} = 113.44$ °C, $T_{pC2} = 114.51$ °C y $T_{iC3} = 113.56$ °C, $T_{pC3} = 114.52$ °C) de las endotermas del segundo y tercer calentamiento, como lo muestra la Figura 46 (a). Los resultados mostrados en esta Figura hacen pensar, que lo que se supone como defectos y contaminación superficial (hecho explicado en la Figura 45), está generando un efecto *catalizador* sobre la “transición de fase”, produciendo que ésta se retarde. La disminución paulatina de la energía de la transición crea serias dudas acerca de cuál es realmente el tipo de proceso (físico o químico) que de origen a la absorción de energía. Teniendo en cuenta que en las transiciones de fase, las endotermas asociadas al proceso permanecen en el mismo valor de temperatura y que las descomposiciones químicas son fenómenos cinéticos, es decir, dependen del tiempo y la temperatura, se realizó un experimento DSC a diferentes

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdaguier@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

tasas de calentamiento en busca de criterios que permitan establecer un juicio acerca de la naturaleza del proceso asociado a las endotermas.

Figura 47 Curvas DSC para cuatro muestras frescas de TKHSe a diferentes tasas de calentamiento 25, 50, 75 y 100 °C min⁻¹. Se grafica el segundo barrido, de cuatro realizados.

En la Figura 47, se muestran los resultados de una serie de experimentos DSC ejecutados a diferentes tasas de calentamiento entre 25 y 100 °C min⁻¹ bajo las mismas condiciones experimentales, adicional a esto se procuró que las muestras tuviesen las mismas características físicas (dimensión, masa y morfología). El experimento se realizó en muestras frescas de TKHSe.

Se graficó el flujo de calor en función de la temperatura para el segundo calentamiento de cuatro realizados sucesivamente a una misma muestra en cada tasa de calentamiento mostrada. Como podemos notar al aumentar la tasa de calentamiento “no” se notan corrimientos significativos de la temperatura de inicio, pero si aumenta la temperatura pico ($\Delta T_p = 4.98$ °C) de las endotermas adjudicadas a la transición de fase. El corrimiento de la temperatura pico nos muestra que al aumentar la tasa de calentamiento, la totalidad de la muestra no alcanza el equilibrio térmico simultáneamente, retrasándose así la transformación de todo el compuesto. Lo anterior al parecer concuerda con las características generales asociadas a una transformación física, tal como ya fue expresado, una transformación física no depende de variables cinéticas tales como la tasa de calentamiento a la cual sea sometida la muestra (en la mayoría de los casos, o en un proceso como el reportado para este compuesto). Sin embargo es de relevancia hacer notar que la energía asociada a las endotermas en cada tasa de calentamiento es diferente a pesar de ser estos los segundos calentamientos. Por otro lado, después de los cuatro barridos hechos a cada muestra en cada tasa de calentamiento usada, el aspecto de las muestras cambió, pasando de translucidas a blancas (tomando un tono igual al de la leche en polvo). Estos dos últimos hechos, abren la posibilidad a que podría tener lugar un proceso tal que, cada vez más monómeros tomen parte en una descomposición térmica, con lo cual la tasa de

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdager@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

calentamiento tendría incidencia en la entalpía asociada al proceso; Sin descartar que es posible, de acuerdo con lo observado en previas medidas, que el cambio térmico en el material tome un tiempo de relajación y la fase I y II puedan coexistir durante ese tiempo tanto por encima como por debajo de la temperatura crítica T_p , cuando una de ellas es meta estable, es decir entre el primer y segundo calentamiento puede no haberse dado tiempo al material para que todos los protones, (dependiendo de la ventana de tiempo con la que se realice el correspondiente experimento) que estaban en la fase I (fase más desordenada), vuelvan a la fase II (fase menos desordenada); para que nuevamente absorban energía y pasen a la fase más desordenada, hecho que también podría explicar las variaciones observadas en la energía de las endotermas.

La ambigüedad de las razones aquí mencionadas aun no permiten establecer con claridad la naturaleza del proceso, por tal razón se hizo uso de la técnica de espectroscopia de impedancias para continuar estudiando el comportamiento del TKHSe.

4.3 Espectroscopía de Impedancias (IS)

Figura 48 Espectros de Impedancia tomados para el segundo calentamiento de siete ciclos de calentamiento - enfriamiento realizados en un rango de temperatura y frecuencia de 60 a 150 °C y de 1 Hz a 1 MHz respectivamente, esto para una muestra policristalina (pastilla) de $K_3H(SeO_4)_2$.

En la Figura 48 se ilustran los diagramas de Nyquist (Z'' versus Z'), para trece diferentes valores de temperatura del segundo calentamiento, donde se muestran como semicírculos los datos en el plano, los efectos capacitivos y resistivos del material se determinan a partir de Z'' y Z' respectivamente. Para cada espectro, el corte del semicírculo con el eje Z' da cuenta de la resistencia del material para cada valor de temperatura. Una vez conocido R y

la geometría de la muestra se determina la conductividad DC usando la ecuación (7). Teniendo en cuenta los objetivos planteados, solo serán analizados efectos resistivos por su relación directa con la conductividad.

En la Figura 48 se observa que a medida que aumenta la temperatura disminuye la resistencia (aumenta la conductividad), el cual es un comportamiento típico de los electrolitos sólidos.

En las Figuras 48 (b) y (c), se muestran dos disminuciones abruptas de la resistencia, de un orden de magnitud entre 110 y 113 °C y dos órdenes de magnitud entre 113 y 116 °C, como se aprecia con más detalle al observar las escalas usadas en las Figuras. Fácilmente se nota que después del súbito cambio se hace evidente el efecto de los electrodos y sería porque hay más carga moviéndose por encima de 113 °C a bajas frecuencias, que se bloquean en las fronteras de fase entre los electrodos y la muestra (Figura 48 (c)), además se nota que hay una sola especie móvil en el rango de frecuencias y la simetría de los semicírculos sugiere un rango estrecho de energías de activación de los portadores [7,8].

Para analizar minuciosamente los espectros alrededor de la súbita disminución de la resistencia, el siguiente gráfico (Figura 49), muestra los espectros obtenidos desde 110 hasta 119 °C en el segundo calentamiento.

Figura 49 Espectros de Impedancia tomados para el segundo calentamiento entre 110 y 119 °C

En la Figura 48, se hace evidente la reportada transición entre las temperaturas 113 y 115 °C. Nótese que el efecto de electrodos mantiene un comportamiento similar antes y después de la reportada transición de fase.

Como paso a seguir después de los resultados observados en las Figuras 48 – 49, se muestra la dependencia de la conductividad con la temperatura, en un diagrama tipo Arrhenius ($\log \sigma T$ Vs. $1000/T$). Se presenta en la Figura 50 la superposición de los tres primeros ciclos térmicos, de los siete realizados entre 60 y 150 °C.

Figura 50 Dependencia de la conductividad como función de la temperatura ($\log \sigma T$ Vs. $1000/T$) de una muestra en polvo (pastilla) de $K_3H(SeO_4)_2$, para los tres primeros ciclos térmicos de los siete realizados. Cada ciclo térmico (calentamiento - enfriamiento) se obtuvo en un periodo de 48 horas; (a) Superposición de los ciclos, (b) y (c) Ampliación de los ciclos desde 116 hasta $150^\circ C$ y de 104 a $116^\circ C$ respectivamente.

En la Figura 50 se observa además de un abrupto salto en la conductividad alrededor de $114^\circ C$, evidentes fenómenos de relajación térmica, producen notorios cambios en la curva de conductividad (entre el primer calentamiento y el primer enfriamiento). Si observamos

entre 60 y 106 °C, se nota que la conductividad es casi constante y aumenta muy suavemente, con excepción del primer calentamiento, las diferencias entre una y otra de las pendientes de las curvas superpuestas en este rango, hacen pensar que la energía de activación permanece constante. Este comportamiento al parecer indica que la fase ordenada [4], o fase II, es estable y la conductividad se podría adjudicar al bulto de la muestra. En el rango entre 115 y 150 °C, se notan ligeros cambios en la pendiente de las curvas, las cuales disminuyen tras los sucesivos ciclos térmicos, indicando al parecer un cambio de régimen que se puede atribuir a que el desorden se modifica, al pasar de la fase II a la fase I, en sucesivos ciclos por las modificaciones de los defectos cristalinos. Sin embargo el notorio cambio del tercer ciclo de calentamiento - enfriamiento, mostrado con más detalle en la en la Figura 50 (b), *no* se ajusta con los dos primeros ciclos. Es de notar que no todos los portadores participan de la conducción tras barridos sucesivos (Figura 50.(c)), esto teniendo en cuenta que la conductividad está definida por la ecuación (4) es lógico que la conductividad disminuya, posiblemente este evento esté relacionado con el hecho que a medida que la temperatura del sistema se eleva un número significativo de veces, (más de tres), se va llevando a cabo progresivamente un proceso dinámico de transformación como una reacción química, la cual se completa cuando un alto porcentaje de la muestra se transforma posiblemente en piroseleatos ($K_2Se_2O_7$ y $KHSeO_4$), justificación que explicaría el comportamiento del tercer ciclo térmico y la disminución paulatina del los portadores de carga. Con el propósito de analizar minuciosamente tanto el comportamiento de la muestra en cada uno de los ciclos, como las afirmaciones antes mencionadas al describir la gráfica anterior se separa un ciclo de otro, como lo muestra la

Figura 51

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdaguier@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

Figura 51 Dependencia de la conductividad como función de la temperatura ($\log \sigma T$ Vs. $1000/T$) para una muestra en polvo de $K_3H(SeO_4)_2$, (a) Primer ciclo, (b) Segundo ciclo, (c) Tercer ciclo.

En la Figura 51 se puede notar que la muestra se mantiene en constante cambio, y aunque las interacciones entre los iones podrían cambiar, se puede considerar que el mecanismo de transporte por saltos no cambia, por lo tanto, se puede asociar una energía de activación al

proceso, esto con certeza hasta el segundo ciclo. Se calculó la energía de activación por el método de mínimos cuadrados en el segundo ciclo de calentamiento – enfriamiento, (por ser el ciclo que muestra más estabilidad de los ciclos mostrados en la Figura). Se determino un valor de 0.62 y 0.67 eV para el segundo y tercer calentamiento respectivamente, entre 60 y 110 °C. Los valores obtenidos están cerca a los reportados por R. H. Chen *et al* [5] Los valores de energía obtenidos se asocian a la energía que requieren los protones para propiciar el salto para que pase al estado de movimiento a través de la red. De acuerdo con los resultados mostrados en la Figura 51, se pueden ver tres eventos para resaltar:

(a) El estrechamiento de la histéresis térmica. Este hecho que se hace evidente al comparar las curvas del primer y segundo ciclo, fenómeno justificable dentro de un proceso de relajación como fue ya antes mencionado al describir las Figuras 45 y 50, razón por la cual el evento solo se presenta en el primer ciclo. El valor determinado con esta técnica para la histéresis es 1 °C. A pesar de esto es de notar que el margen de error al medir la temperatura fue ± 0.5 °C.

(b) La suave disminución de la conductividad por debajo de 108 °C y el marcado cambio en la forma de la curva del tercer ciclo térmico, entre 139 y 150 °C, (Figura 51 (c)). Estos resultados indican que para esta etapa (tercer ciclo térmico 139 y 150 °C) la muestra no cumple la ley de Arrhenius, inesperado comportamiento para un proceso físico de este tipo. Para cuantificar que tan significativos son los cambios de la conductividad de la muestra antes y después del súbito salto se muestran los valores de la resistencia para las temperaturas señaladas en la Figura 50 en la Tabla 3.

Tabla 3 Valores de la resistencia para temperaturas justo después de súbito salto en la conductividad de los tres ciclos de calentamiento – enfriamiento mostrados en la Figura 51.

Barrido	Temperatura (°C)	Resistencia (Ω)
Calentamiento 1	116	3.0
Enfriamiento 1	113	5.0
Calentamiento 2	116	4.8
Enfriamiento 2	115	7.3
Calentamiento 3	116	7.5
Enfriamiento 3	114	18.4

Como lo muestran los datos en la tabla, ciclo a ciclo la muestra aumenta su oposición al flujo de cargas, ó disminuyen los portadores en la muestra, pasando de 3.0 Ω en el primer calentamiento a 18.4 Ω en el tercer enfriamiento. Es de notar, el drástico aumento en el último ciclo. Estos aumentos en la resistencia son hechos que apoyan la posibilidad de una descomposición, ya que al descomponerse paulatinamente la muestra, paulatinamente disminuirían los portadores de carga, como se planteó al explicar la Figura 50. Hay que recordar que en el rango entre 110 y 150 °C los iones son muy rápidos, la energía no debería fluctuar, excepto porque el número de portadores estuviese cambiando o por algún proceso dinámico de transformación de la muestra, como el mencionado.

(c) La curva del tercer enfriamiento mostrada en la Figura 51 (c), al observar con detalle se puede ver que la curva no está completa, esto debido a que los espectros de impedancia a partir de este enfriamiento cambiaron drásticamente, impidiendo estimar la resistencia adjudicada al bulto (primer semicírculo) de la muestra a partir de 114 °C.

A causa del evento descrito en el ítem (c) se muestran en la Figura 52 los diagramas de Nyquist ($-Z''$ versus Z'), para el cuarto calentamiento, de los siete ciclos realizados. El

comportamiento mostrado en la Figura a continuación se observó desde el tercer enfriamiento y se mantuvo de ahí en adelante hasta finalizar la medida.

Figura 52 Espectros de Impedancia tomados en el cuarto calentamiento de los siete ciclos de calentamiento - enfriamiento realizados en un rango de temperatura y frecuencia de 60 a 150 °C y de 1 Hz a 1 MHz respectivamente, esto para una muestra en polvo (pastilla) de $K_3H(SeO_4)_2$.

Se puede ver en la Figura 52 que los espectros de impedancia muestran *drásticos cambios* con respecto a los mostrados en el segundo calentamiento (Figura 48), se notan, la aparición de nuevos semicírculos por debajo de 113 °C en el rango de más altas frecuencias (Figuras 52 (a) – (b)) y el achatamiento de los espectros por encima de 113 °C (Figura 52

(c)). El comportamiento observado antes y después de 113 °C, rompe con la simetría de los espectros antes mostrados para el segundo calentamiento. Estos resultados abren la posibilidad a la formación de un *sistema diferente*, que por debajo de la reportada transición superiónica, tiene dos grupos de energías involucradas en el transporte, y por encima de esta; una única distribución de energías. Este comportamiento podría ser explicado si el sistema se transformara, posiblemente en una mezcla de piroseleatos y sal, análogamente al reportado por Lee para la familia de sales MX_2RO_4 ($M = \text{K, Rb, Cs}$; $X = \text{H, D}$; $R = \text{P, As}$). [9]. Por otro lado es de notar que la aparición del segundo semicírculo y el achatamiento o alargamiento de los semicírculos, también podría explicarse por el bloqueo en las fronteras de los granos del policristal, lo cual hace que se presenten para un grupo de frecuencias solapamiento de los semicírculos (solapamiento de las energías) y para los demás valores de frecuencia, dos grupos diferentes de valores de energía, una para la conducción en el bulto, otra para la conducción a través de los granos, aunque esto solo explicaría el solapamiento de los semicírculos, y no el abrumador cambio de la conductividad a partir del tercer ciclo. Con el propósito de comparar los espectros alrededor de la súbita disminución de la resistencia, con los ya expuestos en la Figura 49 y mostrar claramente la desaparición ó solapamiento del semicírculo en el rango entre 10^5 y 10^6 Hz en los patrones de impedancia, se graficaron los espectros obtenidos entre en el rango 110 y 119 °C del cuarto calentamiento como se observa en la Figura 53. La desaparición de los semicírculos en el rango mencionado, impidió continuar armando las curvas de conductividad a partir del tercer enfriamiento (Figuras 50 – 51), por su directa relación a la oposición del bulto de la muestra.

Figura 53 Espectros de Impedancia obtenidos en el cuarto calentamiento entre 110 y 119 °C

Según se muestra en las curvas graficadas en la Figura 53, notamos que, en este calentamiento cuando el sistema ha experimentado el reportado cambio de fase, el cambio en la resistencia ya no es abrupto. Por los resultados que arrojó la técnica de espectroscopía de impedancias, se decidió hacer uso de la técnica TGA por la relación que tienen las descomposiciones con las pérdidas de masa.

4.4 Análisis Termogravimétrico (TGA)

Con el propósito de analizar si al anómalo comportamiento eléctrico de la muestra, observado en la sección anterior, hay asociadas pérdidas de masa, se hicieron medidas de análisis termogravimétrico, usando la misma morfología (pastilla) aplicada al realizar la medida de espectroscopía de impedancias. Con la intención de conseguir que los periodos de cada ciclo térmico fuesen lo más cercano posibles a los hechos con la técnica IS, se usó una tasa de calentamiento de $0.1\text{ }^{\circ}\text{Cmin}^{-1}$, los resultados obtenidos se muestran en la Figura 54.

Figura 54 Dependencia de la masa como función de la temperatura para una muestra en polvo (pastilla) de $\text{K}_3\text{H}(\text{SeO}_4)_2$, para seis ciclos térmicos (calentamiento - enfriamiento) en rango de temperaturas entre 60 y 150 $^{\circ}\text{C}$. La medida se realizó a una tasa de calentamiento de $0.1\text{ }^{\circ}\text{Cmin}^{-1}$.

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdagger@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

La Figura 54 muestra la dependencia de la masa con la temperatura para una muestra en polvo (pastilla) de TKHSe en seis ciclos térmicos. De la gráfica podemos notar que desde el inicio de la medida la muestra no deja de perder masa. Si observamos entre 60 y 108 °C, la muestra a partir del segundo calentamiento permanece estable, manteniendo los valores del ciclo anterior, es decir; se detienen las pérdidas en este rango de temperaturas, hecho que justificaría por que la pendiente de las curvas de conductividad en este rango no sufre notable cambios. En el rango entre 110 ± 2 y 150 °C, la muestra es inestable térmicamente, sufre notables pérdidas de masa excepto en el primer calentamiento, en el cual no solo pierde masa en este rango si no que también lo hace entre 60 y 108 °C (asociada a agua superficial), además en este calentamiento se nota que la muestra pierde un 1.578% de la masa inicial y sufre una acelerada disminución que inicia en 112 °C y alcanza su máximo en 116 °C, evidenciada con más claridad al ver la curva DTG mostrada la Figura 54.(b), los valores observados en ésta grafica concuerdan con las temperaturas donde se da el abrupto salto de la conductividad e inicia la fase de alta conducción iónica del material (Figura 51 (a)). El comportamiento observado en el primer calentamiento ha sido ya antes reportado en conductores iónicos como el CsHSO_4 [10] y el $\beta\text{-Cs}_3\text{H}(\text{SO}_4)_2[\text{H}_x(\text{P,S})\text{O}_4]$ [11]. Otro evento de resaltar, es la pérdida del 2.559% que sufre la muestra entre el primer y tercer ciclo de calentamiento - enfriamiento, hecho que justifica los abrumadores cambios, a partir del tercer ciclo, en el comportamiento eléctrico de la muestra (Figuras 50 (b) y 51(c)) favoreciendo con mucha contundencia la posibilidad que ocurra un proceso de descomposición progresivo en el compuesto, como el mencionado al analizar las curvas de impedancia. Los resultados mostrados en la Figura 52 confirman con certeza, que existe una íntima relación entre los cambios de las pendientes en las curvas de conductividad y las

E-mail address: oscarsaidh@gmail.com, ohernandezdagger@mail.uniatlantico.edu.co, oscarsaidhd@hotmail.com (O.S. Hernández).

pérdidas de peso de la muestra. Por lo cual se mostrará la superposición de ambas curvas, y así hacer evidente la afirmación (ver Figura 55).

Figura 55 Superposición de las graficas 50 y 54 para los tres primeros ciclos térmicos (calentamiento - enfriamiento) en el rango de temperaturas entre 60 y 150 °C.

Como podemos notar en la Figura 55, a medida que la muestra pierde masa caen las pendientes de la curvas de conductividad, además se puede ver que aumenta la razón de cambio del peso justo en el rango en el que se da el salto en la conductividad. Estos resultados muestran con claridad que tanto por encima de la reportada temperatura de transición superiónica como por debajo hay una íntima relación en ambos procesos. Con el ánimo de determinar si el proceso esta activado térmicamente y de descartar la posibilidad que las pérdidas de masa después del primer calentamiento, estén asociadas a impurezas en el compuesto y no a una descomposición, se hizo una medida en la que se sometió la

muestra a una isoterma por 24 horas a 112.50 °C, previamente a ésta se hicieron tres ciclos de calentamiento - enfriamiento a 1 °Cmin⁻¹ con el propósito de garantizar la eliminación de defectos, impurezas como CO₂ y contaminación superficial (agua). Posterior a la isoterma se hizo ciclo y medio más a la tasa de calentamiento mencionada, ya que después de un tratamiento térmico como el mencionado se espera que la muestra no sufra más pérdidas de masa. La medida es mostrada la Figura 56.

Figura 56 Dependencia de la masa como función de la temperatura en cuatro ciclos y medio (calentamiento - enfriamiento) para una muestra virgen de $K_3H(SeO_4)_2$, en el rango de temperaturas entre 60 y 150 °C. La pérdida en 112.50 °C corresponde a una isoterma hecha por 24 h. La medida se realizó a una razón de calentamiento de 1 °Cmin⁻¹. (b) Ampliación del primer ciclo de calentamiento.

En la Figura 56 se puede observar claramente que la muestra sufre una pérdida de masa de 0.39 % a 112.50 °C (temperatura de la isoterma), estos resultados confirman la notable inestabilidad térmica de la sustancia, evento que no debería tener lugar si en la muestra si solo se presenta un proceso físico como el reportado para el TKHSe. Otro evento de resaltar en esta medida es la acentuada disminución de la masa en 116.28 °C en el primer calentamiento mostrada en la Figura 56 (b) el cual se ve con claridad en la curva DTG. Si recordamos, un evento como el mostrado en la Figura 56 (b) ya fue descrito al analizar la Figura 54 (b), confirmándonos que este no es un suceso fortuito y que tiene relación con la reportada transición de fase. Por otro lado, es de notar las diferencias entre la masa perdida en el primer calentamiento de la medida mostrada en la Figura 54 (1.578%), y la mostrada en la Figura 56 (1.081%) para el mismo calentamiento; Este hecho nos confirma que existe una relación entre la tasa calentamiento usada y las pérdidas de masa, es decir al disminuir la tasa de calentamiento aumentan las pérdidas, confirmando aun más que la muestra sufre un proceso de descomposición progresivo.

4.5 Análisis Térmico Simultáneo DSC - TGA (SDT)

Figura 57 Curva DSC-TGA simultáneas y su respectiva curva de DTG para una muestra fresca de TKHSe. La tasa de calentamiento fue de $1\text{ }^{\circ}\text{C min}^{-1}$.

La Figura 57 muestra las curvas DSC, TGA y DTG para una muestra fresca de TKHSe obtenida a través de la técnica SDT. Este estudio se realizó para observar detalladamente si están asociados los picos endotérmicos, las pérdidas de masa (Figuras 56 (b) y 54 (b)) y los abruptos cambios en el compuesto.

En el rango de temperaturas entre 100 y 140 $^{\circ}\text{C}$ la curva TG (curva de rayas y puntos) muestra cambios en la masa. Alrededor de 116 $^{\circ}\text{C}$ se nota un súbito cambio, con una pérdida de masa de 0.123 %, la cual se evidencia como un pico en curva DTG (curva punteada) pérdida que se justificaría si se presenta una descomposición como la reportada por Lee [9] debido a que este tipo de descomposiciones se inician en la superficie de la

muestra con pequeños sitios de nucleación [9]. Por otra parte la Figura 57 muestra contundentemente que las pérdidas de masa están ligadas a las absorciones de calor. La anomalía endotérmica mostrada en la Figura tiene una energía asociada $\Delta H = 11.6 \text{ J/g}$ y una temperatura de inicio y pico de 115.09 y $116.34 \text{ }^\circ\text{C}$ respectivamente.

4.6. Calorimetría Diferencial de Barrido Modulada (MDCS)

Figura 58. Flujo de calor total con sus respectivas componentes, flujo independiente del tiempo (no-cinético) y flujo dependiente del tiempo (cinético) de dos y medio ciclos de calentamiento – enfriamiento, para una muestra fresca de TKHSe, en el rango de temperatura de 60 - $150 \text{ }^\circ\text{C}$. La medida se hizo a $0.1 \text{ }^\circ\text{C min}^{-1}$. Las energías y temperaturas mostradas son de las endotermas en la figura, estos valores se determinaron entre 103 y $118 \text{ }^\circ\text{C}$. La parte encerrada en un marco corresponde a una isoterma de 30 min .

Con el propósito de analizar la cinética del proceso, se realizó una medida de MDSC (Ver Figura 58) para dos y medio ciclos de calentamiento - enfriamiento entre 60 y 150 °C a una tasa de calentamiento de 0.1 °C min⁻¹. El gráfico muestra las contribuciones del flujo de calor total, no-cinético y cinético en función del tiempo. Los datos en la figura permiten apreciar que el flujo de calor total se ve reflejado *casi* completamente en el flujo de calor cinético, en contraste con las pequeñas endotermas mostradas en la componente no-cinética, con entalpías alrededor de 0.4 J/g. Si se asume que la mayoría de la energía se está usando para generar un proceso de carácter cinético, tal como una descomposición; entonces ¿Por qué aun después del primer calentamiento continúa observándose la endoterma adjudicada por la literatura a la alta conducción iónica del K₃H(SeO₄)₂? Este hecho vislumbra la posibilidad, que ésta interpretación dada a la componente cinética y *no*-cinética del flujo de calor, no sea la más apropiada, porque debería desaparecer la endoterma después del primer calentamiento.

Considerando que las descomposiciones son fenómenos dependientes del tiempo, la temperatura y otras variables; es de resaltar la disminución en la energía de las endotermas entre calentamiento y calentamiento, la cual es más brusca que la mostrada en la Figura 46, como se puede ver en la curva del flujo de calor total; Lo anterior pone en evidencia que al aumentar los periodos de calentamiento – enfriamiento se descompone mayor parte de la muestra; Por otra parte, los resultados dejan ver la manera paulatina y progresiva en el que se da proceso.

4.7 Análisis Termogravimétrico Acoplado a Espectrometría de Masas (TG-MS)

Figura 59 Análisis termogravimétrico acoplado a espectrometría de masas (TG-MS) para una muestra fresca de TKHSe. La tasa de calentamiento usada fue $0.3 \text{ } ^\circ\text{C min}^{-1}$. Se grafica, corriente iónica, masa y derivada de la masa en función de la temperatura.

De acuerdo con lo analizado al observar los datos obtenidos con la técnica MDSC y lo visto con la técnica TGA se decidió hacer uso de la técnica TG – MS para saber que expele la muestra entre 110 y 150 °C.

En la Figura 59 se muestra la corriente iónica, masa y derivada de la masa en función de la temperatura, datos obtenidos con la técnica TG-MS. Como podemos observar la curva TG (sólida) el compuesto empieza a perder masa a partir de 73 °C; temperatura cercana a la temperatura donde se registra el inicio de las anomalías endotérmicas que se han asociado

en el primer calentamiento, a la eliminación de impurezas y contaminación superficial al analizar las curvas DSC (Figura 46), evento que se hace evidente al observar la curva DTG (punteada). De la curva DTG además podemos notar otro aumento en la tasa de cambio de la masa que inicia en 112.36 °C con un máximo en 117.27 °C que concuerda con las temperaturas de inicio y de pico de la endoterma asociada a la transición de fase superiónica, observadas en las curvas DSC correspondientes al primer calentamiento. A partir de esta temperatura la muestra continua perdiendo masa y como notamos el cambio es creciente. Los datos mostrados en la Figura 59 permiten confirmar que las pérdidas de masa del compuesto a partir de 110 °C están asociadas a liberación de vapor de agua hecho evidenciado al ver que las corrientes iónicas asociadas a estos cambios son: $m/e = 18$, 17 (líneas azul y roja) características del ion $(\text{H}_2\text{O})^+$ y de la molécula de (H_2O) . Aunque solo se puede garantizar que la muestra pierde agua en forma de vapor en el primer calentamiento, se puede extrapolar, y decir que esto mismo sucederá si se hiciesen otros calentamientos sucesivos debido a que entre 110 y 150 °C es improbable que la muestra bajo estas condiciones, expela algo diferente. Estos resultados favorecen contundentemente junto con los de TGA, SDT y MDSC, la posibilidad que el compuesto sufra una descomposición, presentándose sitios de formación de núcleos que inician en la superficie de la muestra, dicha descomposición se asume, es análoga a la reportada por Lee, para los cristales del tipo KDP [9].

BIBLIOGRAFÍA

- [1] M. Ichikawa, S. Sato, M. Komukae and T. Osaka (1992). Structure of Ferroelastic $K_3H(SeO_4)_2$. *Acta Crystallogr.C* **48** 1569-1571.
- [2] M. Ichikawa, 1994. $K_3H(SeO_4)_2$ at 297 and 30 K. *Acta Crystallogr.C* **50** 330-332.
- [3] S. Yokota, Y. Makita, and Y. Takagi. 1982 Ferroelastic Phase Transition in $K_3H(SeO_4)_2$ *J. Phys.: Soc. Jpn.* **51**: 1461
- [4] F. Shikanai, R. Kiyonagi, M. Yonemura, D. Sulistyanintyas, K. Iwase, T. Wuernisha, K. Mori, Ishigaki, S. Ikeda, and T. Kamiyama. 2006. Neutron powder diffraction study on the high – temperature phase of $K_3H(SeO_4)_2$. *Physica B* **385**: 156–159
- [5] R.H. Chen, R.Y. Chang, C.S. Shern, 2002. Dielectric and AC ionic conductivity investigations in $K_3H(SeO_4)_2$ single crystal. *Journal of Physics and Chemistry of Solids* **63**.
- [6]. Abdul W. Al-Kassab, J Liesegang and Bruce D. J. 1993. Vibrational Spectroscopic, Conductivity, and Calorimetric Studies in Tripotassium Hydrogen Diselenate. *Structural Chem.* **4**: 19-22
- [7] A K JONSCHER. 1983. Dielectric relaxation in solids. London, Chelsea Dielectrics Press Ltda, 380p
- [8] A K JONSCHER. 1996. Universal relaxation law. London, Chelsea Dielectrics Press Ltda, 415p

- [9] KWANG-SEI LEE. 1996 HIDDEN NATURE OF THE HIGH-TEMPERATURE PHASE TRANSITION IN CRYSTALS OF KH_2PO_4 : IS IT A PHYSICAL CHANGE?. J. Phys Chem Solids **57**: 333-342
- [10] Ortiz E., Vargas R.A., Trochez J.C., Bornacelli J., Nuñez H. 2007. On the novel superprotonic conductor material $\beta\text{-Cs}_3(\text{HSO}_4)_2[\text{H}_{2-x}(\text{P}_{1-x}, \text{S}_x)\text{O}_4]$ ($x \sim 0.5$): Does it behave as a solid phase? Phys. Stat. Sol. (c) **4**: 4070-4074.
- [11] Ortiz, E., Vargas, R.A and Mellander, B.-E. 2006. Phase behaviour of the solid proton conductor CsHSO_4 . J. Phys.: Condens. Matter **18**: 9561-9573.

5. CONCLUSIONES

- † A partir de los resultados obtenidos, con las técnicas XRPD, IS, MDSC, DSC, SDT, TGA, TG-MS, se concluye que el $K_3H(SeO_4)_2$ sufre una transición de fase y simultáneamente un proceso de descomposición que inicia en la superficie de los granos. Dicha descomposición se asume es análoga a la reportada por Lee, para los cristales del tipo KDP.
- † Debido a que los efectos de la descomposición se manifiestan después de largos periodos de calentamiento - enfriamiento, como lo muestran contundentemente los datos obtenidos con espectroscopía de impedancias, se concluye que la tasa de descomposición de la muestra es muy lenta.
- † La evidencia experimental sugiere que el decrecimiento de la magnitud de la conductividad tras sucesivos ciclos térmicos, es por efecto de la descomposición, sin embargo el salto en la conductividad solo se debe una transición Orden – Desorden (al cambio de fase) en interior de los granos de la muestra, aun sin descomponer.
- † Se considera que el compuesto no puede ser usado para el desarrollo de celdas de combustible, debido a que la fase de alta conducción iónica es inestable en el rango entre 110 y 150 °C.

6. SUGERENCIAS

- † Se propone para trabajos posteriores, se haga un análisis más detallado a las componentes cinética y *no*-cinética del flujo de calor, obtenidos con la técnica MDSC, en busca de una interpretación que satisfaga los fenómenos vistos en el $K_3H(SeO_4)_2$.
- † Se sugiere hacer medidas con la técnica MDSC a diferentes tasas de calentamiento, para observar que tan significativa es la influencia de la tasa de calentamiento en las componentes del flujo de calor.

ANEXO A. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CIENTÍFICOS

† The 12th Asian Conference on solid State Ionics and 15th Chinese Conference on Solid State Ionic. Wuhan, China, 2-6 de Mayo, 2010. Se aprobó la ponencia “DEFECT INTERACTION AND SOLID ELECTROLYTE TRANSITION IN $K_3H(SeO_4)_2$ ”

† 8th National Conference on Solid State Ionics. Sagar, India, Diciembre 7-9, 2009. Se aprobó la ponencia “Phase Behaviour and Solid Electrolyte Transition in $K_3H(SeO_4)_2$ ”